

Departement 1
Studiengang Schulische Heilpädagogik 2008/11
Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose

Masterthese

Aktuelles subjektives Befinden einseitig hörbeeinträchtigter Kinder in der Schule

Verfasser: Matthias Kühnrich & Tanja Müller-Suter
Begleitperson: Mireille Audeoud
Abgabedatum: 10. Januar 2011

Abstract

Einseitig hörbeeinträchtigte Kinder bewerten ihr Befinden gemäss dem HfH-Forschungsprojekt „Befindensqualität hörbehinderter Kinder in Schule und Freizeit“ (Audeoud & Wertli, 2009) tendenziell am tiefsten.

Deshalb befasst sich die vorliegende Studie mit den spezifischen audiologischen Schwierigkeiten und deren möglichen Folgen auf das aktuelle subjektive Befinden von einseitig hörbeeinträchtigten Kindern. Durch eingehendere Untersuchung der vorhandenen Daten wird quantitativ erforscht, wie das aktuelle subjektive Befinden einseitig hörbeeinträchtigter Schulkinder durch unterschiedliche Settings und die Faktoren Lautstärke und Hörgeräteversorgung beeinflusst wird.

Die gewonnenen Erkenntnisse sind für die audiopädagogische Praxis relevant.

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	3
2.	Ausgangslage	4
2.1.	Anlass zur Untersuchung.....	4
2.2.	Aktualität und Relevanz des Themas	4
2.2.1.	<i>Eingeschränkte audiopädagogische Unterstützung bei einseitiger Schwerhörigkeit</i>	4
2.2.2.	<i>Zu wenig Beachtung</i>	5
2.2.3.	<i>Optimale Hörbedingungen schaffen</i>	6
2.3.	Allgemeines Ziel der Studie	7
3.	Theoretische Auseinandersetzung	8
3.1.	Einseitige Hörbeeinträchtigung.....	8
3.1.1.	<i>Folgen einer einseitigen Hörbeeinträchtigung</i>	9
3.1.2.	<i>Positive Auswirkungen technischer Hilfsmittel</i>	10
3.1.3.	<i>Voraussetzungen für eine gelingende Kommunikation in der Schule und im Alltag</i>	11
3.1.4.	<i>Mögliche Auswirkungen einer einseitigen Hörbeeinträchtigung auf das subjektive Befinden</i>	13
3.2.	Was ist Wohlbefinden bzw. Befinden?	13
3.2.1.	<i>Wie lässt sich aktuelles Befinden definieren?</i>	14
3.2.2.	<i>Aktuelles Befinden im Alltag</i>	16
3.2.3.	<i>Settings, die das aktuelle Befinden beeinflussen</i>	17
3.2.4.	<i>Rahmenbedingungen, die das aktuelle Befinden von Hörbeeinträchtigten beeinflussen</i>	19
3.3.	Zusammenfassung und Fragestellung	20
3.3.1.	<i>Zusammenfassung</i>	20
3.3.2.	<i>Fragestellung</i>	21
4.	Forschungsmethodisches Vorgehen	22
4.1.	Forschungsmethodische Betrachtungen des zu Grunde liegenden Projekts	22
4.1.1.	<i>Erhebungsinstrument zum aktuellen Befinden</i>	22
4.1.2.	<i>Zeitpunktebeschreibungen</i>	23
4.1.3.	<i>Stichprobenbeschreibung</i>	23
4.1.4.	<i>Durchführung</i>	24
4.2.	Vorgehen der vorliegenden Vertiefungsstudie	25
4.2.1.	<i>Die Datenanalyse</i>	25
4.2.2.	<i>Die Vergleichsgruppen</i>	25
4.2.3.	<i>Analyse des Befindenzustands</i>	26
4.2.4.	<i>Auswahl der Settings und der weiteren Faktoren</i>	27
4.3.	Stichprobenbeschreibung der Gruppe.....	29
5.	Auswertung der Ergebnisse	31
5.1.	Befindenzustände in den verschiedenen Settings.....	32
5.1.1.	<i>Allgemeiner Überblick</i>	32
5.1.2.	<i>Freizeit und Schule allgemein</i>	34
5.1.3.	<i>Unterrichtsgespräch</i>	39
5.1.4.	<i>Pausengespräch</i>	40

5.2.	Einfluss der Lautstärke	44
5.2.1.	<i>Zusammenhang zwischen Lautstärke und Befindenszuständen</i>	44
5.2.2.	<i>Lautstärkeempfinden in den verschiedenen Settings</i>	46
5.3.	Einfluss der Hörgeräteversorgung	48
5.3.1.	<i>Einfluss der Hörgeräteversorgung auf die Befindenszustände</i>	48
5.3.2.	<i>Einfluss der zunehmenden Lautstärke auf die Befindenszustände</i>	49
5.3.3.	<i>Einfluss der Hörgeräteversorgung auf das Lautstärkeempfinden</i>	50
5.4.	Beantwortung der Forschungsfragen	52
5.4.1.	<i>Forschungsfrage zu den Settings</i>	52
5.4.2.	<i>Forschungsfragen zur Lautstärke</i>	52
5.4.3.	<i>Forschungsfrage zur Hörgeräteversorgung</i>	53
5.4.4.	<i>Fazit</i>	53
6.	Diskussion.....	55
6.1.	Relevanz der Ergebnisse.....	55
6.2.	Heilpädagogische Überlegungen – Bezug zur Praxis	56
7.	Literaturverzeichnis	58

1. Einleitung

In dieser Studie werden die Resultate des HfH¹-Forschungsprojekts „Befindensqualität hörbehinderter Kinder in Schule und Freizeit“ (Audeoud & Wertli, 2009) genauer unter die Lupe genommen. Das Forschungsprojekt hat hörbeeinträchtigte² Kinder, welche die Regelschule besuchen, in Bezug auf ihr Befinden befragt und miteinander verglichen. Das Forschungsprojekt kommt zum Schluss, dass einseitig hörbeeinträchtigte Kinder ihr Befinden tendenziell am tiefsten einschätzen. Die vorliegende Studie soll aufzeigen, warum Kinder mit einer einseitigen Hörschädigung im Gegensatz zu den anderen untersuchten hörbeeinträchtigten Kindern ihr Befinden am tiefsten einschätzen und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen könnten.

Dazu werden die bereits gesammelten Daten in Bezug auf diese Fragestellung detailliert analysiert und ausgewertet.

Es ist wichtig, dass genau diese Gruppe genauer untersucht wird; denn bis anhin gibt es dazu nur sehr wenige Forschungsergebnisse und Literatur. „Minimale und einseitige Schwerhörigkeiten sind erst seit einigen Jahren Objekt der audiologischen Forschung geworden“ (Hoppe, 2009, S. 109). Zudem sagt Leonhardt: „Die Auswirkungen einer einseitigen oder minimalen beidseitigen Hörschädigung werden oft unterschätzt, da die betroffenen Kinder zumeist über eine unauffällige Sprache verfügen“ (2009b, S. 121).

Aufgrund der Resultate des HfH-Forschungsprojekts „Befindensqualität hörbehinderter Kinder in Schule und Freizeit“ (Audeoud & Wertli, 2009) und der bis anhin wenig erforschten Problematik der einseitigen Hörbeeinträchtigung ergibt sich die folgende Frage:

Wie wird das aktuelle subjektive Befinden einseitig hörbeeinträchtigter Schulkinder durch unterschiedliche Settings und die Faktoren Lautstärke und Hörgeräteversorgung beeinflusst?

¹ Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

² Im Folgenden wird von hörbeeinträchtigten Kindern bzw. Schülerinnen und Schülern gesprochen. Gemeint sind alle Kinder mit einer diagnostizierten Hörschädigung, die mittels mehr oder weniger audiopädagogischer Begleitung in die Regelschule gehen. Es sind Kinder, die mit Hilfe guter technischer Versorgung Sprache auditiv wahrnehmen können. Diese Kinder unterscheiden sich von Kindern, die eine spezielle Betreuung in separierten Settings (Schule für Hörgeschädigte) benötigen.

2. Ausgangslage

2.1. Anlass zur Untersuchung

Eine Hörbeeinträchtigung wird in unterschiedliche Grade eingeteilt, diese sind gemäss Diller die Folgenden:

leichtgradige SH (Schwerhörigkeit)	25 – 40 dB ³
mittelgradige SH	40 – 70 dB
hochgradige SH	70 – 95 dB
an Taubheit grenzende SH bzw. Resthörigkeit	> 90 dB

Tabelle 1: Hörverlustgrade (Diller, 2005, S. 64)

Zudem kann eine Hörschädigung beide Ohren betreffen (beidseitige Hörbeeinträchtigung) oder nur einseitig sein.

Die vorliegende Arbeit widmet sich den einseitig hörbeeinträchtigten Schulkindern und ihrem Befinden in der Schule. Der Grund dafür ist, dass das HfH-Forschungsprojekt "Befindensqualität hörbehinderter Kinder in Schule und Freizeit" (Audeoud & Wertli, 2009) zum Ergebnis kam, dass Kinder mit einer einseitigen Hörschädigung ihr Befinden tendenziell am tiefsten einschätzen. Aus der Tatsache, dass einseitig hörbeeinträchtigte Kinder im Durchschnitt grösseren Stress empfinden wird gefolgert, dass diesem Aspekt vermehrt Beachtung zu schenken ist.

An der Studie haben 78 hörbeeinträchtigte, in Regelklassen integrierte, 11-13 jährige Kinder mitgemacht. Von diesen 78 hörbeeinträchtigten Kindern, nahmen 10 Kinder mit dem Hörstatus⁴ *einseitig hörbehindert* teil. Die erhobenen Daten dieser 10 Kinder werden in dieser Studie nun genauer untersucht und betrachtet.

2.2. Aktualität und Relevanz des Themas

2.2.1. Eingeschränkte audiopädagogische Unterstützung bei einseitiger Schwerhörigkeit

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie sind insbesondere für die kantonalen audiopädagogischen Dienste (APD) von grosser Bedeutung, da einseitig hörbeeinträchtigte Schülerinnen und Schüler in der Regel keinen Anspruch auf regelmässige audiopädagogische Unterstützung haben.

Mit dem *Bundesbeschluss zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA)* vom 3. Oktober 2003 liegt der Bereich Sonderschulung neu organisatorisch und finanziell in der Verantwortung der Kantone. Diese sind jedoch dazu verpflichtet auf dem Koordinationsweg eine möglichst einheitliche Regelung auszuarbeiten. Dies führte dazu, dass einige Kantone den inzwischen aufgehobenen Art. 8 aus der *Verordnung über die Invalidenversicherung (SR 831.201, abgekürzt IVV)* in den kantonalen Verordnungen übernommen haben.

Als Beispiel sei hier die *Verordnung über integrative Schulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen, die Sonderschulung sowie die besonderen Förder- und Stützmassnahmen (V Sonderschulung)* vom 8. November 2006 (Stand 1. August 2010) des Kantons Aargau erwähnt. Für die Zuweisung der integrativ geschulten Kinder und Jugendlichen zur behinderungsspezifischen Beratung und Begleitung ist im

³ Dezibel (als Masszahl zum Vergleich von zwei Schalldruckwerten)

⁴ Der Hörstatus wurde in dem HfH-Forschungsprojekt unterschieden in: einseitige Hörschädigung, leicht-, mittel- und hochgradige Schwerhörigkeit und Resthörigkeit.

Kanton Aargau die Schulpflege des Schulorts zuständig, welche sich auf die Empfehlungen der abklärenden Fachstelle (in der Regel der Kantonale Schulpsychologische Dienst) stützt. Als Voraussetzung für eine behinderungsspezifische Beratung und Begleitung von integrativ geschulten Kindern und Jugendlichen gelten die Kriterien zur Sonderschulung, indem eine „Hörbehinderung mit einem mittleren Hörverlust des besseren Ohres im Reintonaudiogramm von mindestens 30 dB oder einem diesem äquivalenten Hörverlust im Sprachaudiogramm“ vorliegen muss.

Dies bedeutet, dass für einseitig hörbeeinträchtigte Kinder, welche in der Regel keine Auffälligkeiten im Sprachaudiogramm aufweisen, weniger finanzielle Mittel gesprochen werden, als für beidseitig hörbeeinträchtigte Schülerinnen und Schüler mit einem mittleren Hörverlust von mehr als 30 dB auf dem besser hörenden Ohr.

2.2.2. Zu wenig Beachtung

Lange Zeit wurde eine einseitige Hörschädigung unterschätzt und den möglichen Auswirkungen und Problemen zu wenig Beachtung geschenkt. Rosanowski und Hoppe schreiben dazu: „In der Praxis wird gemeinhin angenommen, dass eine einseitige Innenohrschwerhörigkeit bei einem Kind oder Jugendlichen in der Regel keine Einschränkung der intellektuell-kognitiven, sprachlichen und kommunikativ-sozialen Leistungen bzw. deren Entwicklung bedingt“ (2004, S. 60). Bis Ende des 20. Jahrhunderts beschäftigten sich weder die Medizin noch die Gehörlosen- oder Schwerhörigenpädagogik ernsthaft mit den Schwierigkeiten, welche Kinder mit einer einseitigen Schwerhörigkeit belasten können (vgl. Hildmann, 2000, S. 116).

Gemäss Altdorfer, Eckerli und Ochsner ist die Tatsache mittlerweile unbestritten, dass ein Drittel der einseitig hörbeeinträchtigten Kinder sowohl im schulischen, als auch im sozialen Bereich Probleme haben (vgl. 2009, S. 6). Als Beispiel sei hier die erhebliche Höranstrengung, welche zu einer schnelleren Hörermüdung und zu einer Verringerung der Aufmerksamkeitsspanne führen kann, erwähnt.

Die Erfassung der einseitigen Hörbeeinträchtigung erfolgt meist spät, oft erst im Schulalter, was eine adäquate Förderung und Betreuung der Kinder zusätzlich erschwert. Diese wäre jedoch enorm wichtig, denn die amerikanische Forschungsgruppe Klee und Davis-Dansky (vgl. 1986, S. 27-37) kam bereits vor über 20 Jahren zu folgenden Ergebnissen:

1. Einseitig hörbeeinträchtigte Kinder haben grössere schulische Probleme, als gleichaltrige und gleich begabte hörende Kinder.
2. Viele einseitig hörbeeinträchtigte Kinder müssen trotz guter Intelligenz eine Klassenstufe wiederholen und/oder brauchen überdurchschnittlich viel inner- und ausserschulische Unterstützung, um das Klassenziel zu erreichen.
3. Besonders Kinder mit einer hochgradig einseitigen Schwerhörigkeit haben Probleme im mündlichen Unterricht.
4. Einseitig hörbeeinträchtigte Kinder werden von den Lehrpersonen als sozial inkompetenter, emotional instabiler, unselbständiger, frustrierter und ablenkbarer als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler beurteilt.

Auch die Resultate der Befragung von Lehrpersonen im Kanton Zürich, aus dem Schuljahr 1999/2000 bestätigen weitgehend die amerikanischen Ergebnisse (vgl. Altdorfer et al., 2009, S. 13):

1. Die schulischen Leistungen in den Leistungsfächern sind bei der Hälfte der einseitig hörbeeinträchtigten Schüler und Schülerinnen knapp oder ungenügend. Die leistungsschwächeren Schüler und Schülerinnen werden durch zusätzliche Fördermassnahmen gestützt oder es sind Repetitionen der Schulstufe vorgesehen.
2. Das allgemeine Lernverhalten (Motivation, Ausdauer, Leistungsvermögen) wird bei 50% der betroffenen Kinder als unterdurchschnittlich beurteilt.
3. Bei 80% der einseitig hörbeeinträchtigten Kinder zeigen sich ausgeprägte soziale und emotionale Probleme. Die Kinder werden von den Lehrpersonen als ängstlich, misstrauisch und ohne Selbstvertrauen wahrgenommen. Viele Kinder haben Schwierigkeiten, Kontakte in der Gleichaltrigengruppe herzustellen. Sie haben Probleme akzeptiert zu werden und scheinen unbeliebt zu sein. Sie suchen mehrheitlich Kontakt zu jüngeren Kindern.

Aus diesen Punkten wird gefolgert, dass bei 30 bis 50% aller einseitig hörbeeinträchtigten Kinder deutliche Entwicklungsprobleme vorliegen und dass die einseitige Hörbeeinträchtigung ein Risikofaktor für das Entstehen von sprachlichen Entwicklungsstörungen, Schulschwierigkeiten und sozialer, wie auch emotionaler Probleme sei.

Auch Nickisch schreibt dazu: „Kinder mit einem unilateralen⁵ Hörverlust wurden über Lehrerfragebögen vom Verhalten her als auffällig beschrieben, u.a. im Sozialverhalten und der emotionalen Stabilität, sowie durch erhöhte Ablenkbarkeit, schlechter Compliance, erhöhter Frustriertheit und stärkerer Ungeduld, im Sozialverhalten, der Aufmerksamkeit, der Beteiligung am Unterricht und der Schulleistungen“ (2009, S. 112).

Einseitig hörbeeinträchtigte Kinder haben ein weitgehend unsichtbares Handicap, welches sie selbst manchmal gar nicht wahrnehmen. Vielen Kindern gelingt es, die Hörbeeinträchtigung im Alltag problemlos zu kompensieren. Doch den Kindern, welchen diese Kompensation nicht oder nur teilweise gelingt, ist es unabdingbar, die volle Beachtung zu schenken und Unterstützung zu bieten, um auch ihnen das Gelingen des Alltags zu gewährleisten. Dazu gehört auch, dass die hörbeeinträchtigten Kinder optimale Hörbedingungen erhalten. Wie diese geschaffen werden können, wird im nächsten Kapitel genauer erläutert.

2.2.3. Optimale Hörbedingungen schaffen

„Kinder mit einer monosymptomatischen unilateralen Hörstörung benötigen individuell vorteilhafte Hörbedingungen, um ähnlich leistungsfähig zu sein wie normal hörende Altersgefährten.... Der Klassenlärm bewegt sich zwischen 60 und 85 dB, die Lehrerstimme liegt bei etwa 65 dB. Dies bedeutet für das Sprachverständnis während des Unterrichts eine hohe Anforderung für das Kind“ (Kiese-Himmel, 2009, S. 119). Daraus kann gefolgert werden, dass hörbeeinträchtigten Schülerinnen und Schülern im Klassenzimmer besondere Beachtung zu schenken ist. Aber nicht nur in der Schule, sondern auch zu Hause, sollte in der Kommunikation mit einseitig hörbeeinträchtigten Kindern auf gewisse Punkte besonders geachtet werden. Diese werden im Kapitel 3.1.3. genauer beschrieben.

⁵ einseitigen

2.3. Allgemeines Ziel der Studie

Die Studie soll aufzeigen, wie das aktuelle subjektive Befinden einseitig hörbeeinträchtigter Schulkinder durch unterschiedliche, vordefinierte Settings und die Faktoren Lautstärke und Hörgeräteversorgung beeinflusst wird. Dabei werden sie mit den beidseitig hörbeeinträchtigten Kindern und teilweise auch mit den gut hörenden Mitschülerinnen und Mitschülern verglichen. Es interessiert vor allem unter welchen Umständen sich das negative Befinden der einseitig hörbeeinträchtigten Schülerinnen und Schüler am stärksten bemerkbar macht und was für Gründe dies haben könnte.

Mögliche Zusammenhänge zwischen dem aktuellen subjektiven Befinden, den Settings und den Faktoren Lautstärke und Hörgeräteversorgung werden herausgearbeitet und dargestellt.

Aus den dabei gewonnenen Erkenntnissen sollen Aussagen abgeleitet werden in Bezug auf die audiopädagogische Unterstützung, geeignete schulische Rahmenbedingungen und die Hörgeräteversorgung.

Aufgrund der kleinen Untersuchungsgruppe (10 einseitig hörgeschädigte Kinder) wird diese Studie allerdings nicht repräsentativ sein, sondern nur mögliche Tendenzen aufzeigen können.

3. Theoretische Auseinandersetzung

3.1. Einseitige Hörbeeinträchtigung

In der Medizin wird die einseitige Hörbeeinträchtigung folgendermassen definiert:

Der Hörverlust in der Tonaudiometrie beträgt bei zwei Messwerten der Prüffrequenzen 500, 1000, 2000, 3000 oder 4000 Hertz auf einem Ohr 30 dB HL⁶ (Hearing Level) oder mehr. Dabei kann der Hörverlust aber so gross sein, dass von einer einseitigen Taubheit gesprochen werden kann (vgl. Altdorfer et al., 2009, S. 11).

Damit ein akustisches Signal hörbar und nutzbar wird, müssen u.a. folgende drei Voraussetzungen erfüllt sein: Schall muss bis zum Innenohr weitergeleitet werden (falls eine Störung in diesem Bereich auftritt, spricht man von einer Schalleitungsschwerhörigkeit), der Schall muss in ein elektrisches Signal des Hörnervs umgewandelt und weitergeleitet werden (eine Störung in diesem Bereich nennt man eine Schallempfindungsschwerhörigkeit) und das Signal muss im Zentralnervensystem verarbeitet werden (falls dieser Bereich von einer Störung betroffen ist, spricht man von einer zentralen Hörstörung bzw. auditiven Verarbeitungsstörung) (vgl. Kompis, 2009, S. 65). „Bei einseitigen Hörstörungen können prinzipiell alle Schwerhörigkeiten auftreten wie bei einer beidseitigen Schwerhörigkeit“ (Shagdarsuren, 2002, S. 15).

Oft wird eine einseitige Hörbeeinträchtigung bei Kindern erst sehr viel später festgestellt, als eine beidseitige und eher durch Zufall entdeckt und diagnostiziert (vgl. Rosanowski & Hoppe, 2004, S. 62). Dies kann daran liegen, dass das Neugeborenen-Hörscreening⁷ in der Regel nur an einem Ohr und auch dies nicht flächendeckend in allen Spitälern der Schweiz durchgeführt wird. Durch diese Späterfassung wird auch eine gezielte Förderung und Betreuung der Kinder erschwert.

Unilaterale Hörstörungen sind überwiegend kongenital – genetisch bedingt (syndromal wie auch nicht syndromgebunden) oder prä- bzw. perinatal erworben.

Rosanowski und Hoppe schreiben, dass trotz erheblicher Fortschritte insbesondere der humangenetischen Diagnostik derzeit bei 40-60% der betroffenen Kinder und Jugendlichen die Ursache einer einseitigen Innenohrschwerhörigkeit nicht identifiziert werden kann. Aus grösseren Studien ist allerdings bekannt, dass nach den postmeningitischen Fällen als nächst häufige Ursachen einseitiger Innenohrschwerhörigkeiten bei Kindern und Jugendlichen Infektionen mit Masern, Mumps und Cytomegalie zu nennen sind (vgl. 2004, S. 62-63). Kiese-Himmel fügt zudem an, dass eine einseitige Hörbeeinträchtigung auch die Folge von Schädelverletzungen durch Stürze oder Unfälle sein kann (vgl. 2009, S. 117).

Gemäss Nickisch schwankt die Häufigkeit einer einseitigen Hörbeeinträchtigung bei Schulkindern zwischen 3,0% und 1,52% (vgl. 2009, S.111). Allerdings können diese Zahlen auch höher liegen. Der APD Zürich schreibt in seiner Broschüre: „14 von tausend Schulkindern sind von einer einseitigen, leicht- bis hochgradigen Hörstörung betroffen. 60% davon sind Jungen, 40% sind Mädchen“ (Altdorfer et al., 2009, S. 12).

⁶ Hörverlust bezogen auf das normale Gehör

⁷ Das Neugeborenen-Hörscreening wird in der Schweiz seit ca. 1999 an allen grösseren Spitälern durchgeführt. Dabei wird bei einem Neugeborenen mittels otoakustischen Emissionen festgestellt, ob ein Hörverlust (40 dB und mehr) vorliegt. Der Test ist in der Schweiz auf freiwilliger Basis und ohne geordnete Kostenstruktur, aus diesem Grund wird er häufig nur auf einem Ohr durchgeführt.

(http://www.phonak.com/content/dam/phonak/b2b/Pediatrics/webcasts/munich/com_mue2008_03_de_probst.pdf, 22.11.1010)

3.1.1. Folgen einer einseitigen Hörbeeinträchtigung

Im Rahmen der Pädoaudiologischen Frühberatungsstelle an der Johannes-Vatter-Schule in Friedberg nehmen die einseitig schwerhörigen Kinder zurzeit einen Anteil von 10% an der Gesamtklientel ein (vgl. Drach, 2008, S.151). In Bezug auf die Schweiz kann man davon ausgehen, dass der Anteil der einseitig schwerhörigen Kinder unter den gesamthaft erfassten hörbeeinträchtigten Kindern ähnlich gross ist.

Lange Zeit ging man davon aus, dass eine einseitige Hörbeeinträchtigung keine grossen Probleme darstellt. Gemäss dem APD Zürich kommen zwei Drittel der einseitig hörbeeinträchtigten Kinder mit ihrem Handicap auch gut zurecht und brauchen wenig bis gar keine Unterstützung. Sie fallen weder im schulischen, noch im emotionalen oder sozialen Bereich sonderlich auf. Aber wie im Kapitel 2.2.2. bereits erwähnt, haben ein Drittel der Kinder erhebliche schulische und soziale Probleme. Diese Tatsache ist mittlerweile unbestritten (vgl. Altdorfer et al., 2009, S. 6).

Auch andere Berichte, wie z.B. das HfH-Forschungsprojekt „Befindensqualität hörbehinderter Kinder in Schule und Freizeit“ (Audeoud & Wertli, 2009) zeigen, dass schulische und emotionale Probleme im Zusammenhang mit einer einseitigen Hörbeeinträchtigung auftreten können.

Diese vielseitigen Probleme können gemäss Leonhardt (vgl. 2009b, S. 121) folgende sein:

- psychische Unsicherheit
- Konzentrationsschwäche
- Lernschwierigkeiten
- soziale Probleme
- schulisches Versagen
- somatische Beschwerden

Der APD Zürich schätzt, dass bei 30-50% aller einseitig hörbeeinträchtigten Kindern deutliche Entwicklungsprobleme vorliegen (vgl. Altdorfer et al., 2009, S. 13). Drach sagt zudem: „Die psychosoziale Situation ist bei einseitig Schwerhörigen in der Regel gravierender als die sprachliche. Es gilt, psychosoziale Folgeschäden zu verhindern“ (2008, S. 153). Allerdings sind auch die möglichen Probleme bei der Sprachentwicklung nicht ausser Acht zu lassen. Diese können gemäss Leonhardt (vgl. 2009b, S. 122) sein:

- Lautbildungsfehler und Dyslalien, da stimmlose Konsonanten und Zischlaute nicht ausreichend deutlich gehört werden
- Agrammatismus, da unbetonte Endungen nicht ausreichend wahrgenommen werden
- eingeschränkter Wortschatz

Zudem kommen auch noch diverse audiologische Aspekte hinzu, welche gemäss Drach (vgl. 2008, S. 151) und Rosanowski und Hoppe (vgl. 2004, S. 61) die untenstehenden sein können:

- eingeschränktes Richtungshören bzw. Richtungssprachverstehen und räumliches Hören
- erkennen interauraler Intensitäts- und Laufzeitunterschiede (Kopfschatteneffekt)
- kein binauraler⁸ Summationseffekt (Verbesserung der Hörschwelle für Reintöne und Sprache um ca. 2-3 dB im Vergleich zwischen monauralem⁹ und binauralem Hören)
- Probleme im Sprachverstehen unter Störgeräuscheinfluss
- Störung der Konzentration und Aufmerksamkeit in kommunikativ anspruchsvollen Situationen

⁸ beidseitiger

⁹ einseitigem

So erstaunt es nicht, dass 22-35% der Kinder mit einer einseitigen Hörbeeinträchtigung mindestens eine Schulklasse wiederholen, während dies nur auf 3,5% der Normalbevölkerung zutrifft (vgl. Nickisch, 2009, S. 111).

Neben den Schulproblemen kann zudem auch klar gesagt werden, dass ein beidseitiges Hören die Orientierung z. B. im Strassenverkehr und in der Umwelt, sowie die Teilhabe an Freizeitaktivitäten und an der Kommunikation massiv erleichtert.

Die einseitige Hörbeeinträchtigung ist somit ein Risikofaktor für das Entstehen von sprachlichen Entwicklungsstörungen, Schulschwierigkeiten und sozialen, wie auch emotionalen Problemen.

3.1.2. Positive Auswirkungen technischer Hilfsmittel

Häufig werden nach wie vor nur in Ausnahmefällen für einseitig hörbeeinträchtigte Kinder gezielte apparative Hilfen wie ein Hörgerät für das schlechter hörende Ohr, eine CROS-Versorgung oder eine drahtlose Übertragungsanlage (FM-Anlage) als Unterstützungsmassnahmen angeboten. „Unter der Annahme, ein einseitig normales Hörvermögen reiche für eine normale Sprachentwicklung des betroffenen Kindes aus, wird im Falle einer ... Sprachentwicklungsstörung diese in aller Regel nicht der Schwerhörigkeit angelastet“ (Rosnowski & Hoppe, 2004, S. 61).

Für die optimale Versorgung einseitig hörbeeinträchtigter Kinder gibt es keine allgemeingültigen Richtlinien. Doch ob eine Versorgung mit einer verstärkenden Hörhilfe sinnvoll wäre (z.B. zur Verbesserung des Sprachverständnis) sollte in jedem Fall einzeln geprüft werden.

Für einseitig hörbeeinträchtigte Kinder können sich folgende technische Hilfsmittel eignen (vgl. Altdorfer et al., 2009, S. 23-25; Digeser, Hocke & Hoppe, 2009, S. 142-145, wie auch Stelzig, 2007, S. 16):

- *IO-HG¹⁰ und HdO-HG¹¹:*

Der Unterschied des Hörverlustes vom guten zum schlechten Ohr bis zu 50 dB sollte mit nur einem Hörgerät auf dem schlechteren Ohr verbessert werden können. Der Vorteil dieser Methode ist, dass Binauralität und Richtungshören dadurch mehr oder weniger vorhanden sind, sowie eine mögliche Verbesserung des Sprachverständnis bei Störlärm.

- *CROS¹²-Versorgung:*

Umleitung der Signale, welche am schlechter hörenden Ohr ankommen via Mikrofon und Kabelverbindung, auf das besser hörende Ohr. Das besser hörende Ohr sollte bei einer solchen Versorgung allerdings nahezu normal funktionieren. Dadurch kann der Kopfschatteneffekt vermieden werden, allerdings verschlechtert sich vor allem in lärmiger Umgebung das Richtungshören.

- *CI¹³:*

Optimale Lösung bei einem hörrestigen oder ertaubten Ohr. Dabei übernimmt die elektronische Mikroprothese teilweise Funktionen der nicht mehr funktionstüchtigen Hörschnecke im Innenohr. Langzeiterfahrungen stehen allerdings noch aus.

¹⁰ Im-Ohr-Hörgerät

¹¹ Hinter-dem-Ohr-Hörgerät

¹² Contralateral Routing Of Signals

¹³ Cochlea Implantat

- *Knochenleitungshörgerät (BAHA¹⁴):*
Ein Soundprozessor wird auf der schlechter hörenden Seite getragen. Das vom Prozessor aufgenommene und verarbeitete Signal wird über ein Implantat auf der gehörlosen Seite auf die hörende Seite übertragen. Dadurch kann der Kopfschatteneffekt vermieden werden.
- *FM-Anlage¹⁵:*
Einsetzbar bei Kindern mit Hörgeräten oder CI. Vermindert die Distanz zwischen dem Sprecher (Sender) und dem Hörer (Empfänger), da der Schall des Sprechers aufgenommen und über das Mikrofon direkt via Funk an das Ohr des Zuhörers übermittelt wird. Durch die Reduktion von Hintergrundgeräuschen und Nachhall kann das Sprachverständnis deutlich verbessert werden.
- *iSense Micro¹⁶:*
FM-System für Kinder mit einem einseitigen Hörverlust. Das hörbeeinträchtigte Kind trägt einen Funkempfänger und kann so die Stimme der Lehrperson klar und deutlich verstehen. Dadurch sollte sich die Sprachverständlichkeit, wie auch das Lernverhalten im Schulzimmer verbessern.

Alle diese technischen Versorgungen müssen individuell und je nach Grad und Form der einseitigen Hörbeeinträchtigung ausgewählt und angepasst werden. Zudem hängt das Benutzen der Hörhilfen auch stark mit deren Akzeptanz von Seiten des hörbeeinträchtigten Kindes zusammen. Der Nutzen sollte klar erkennbar sein.

Shagdarsuren schreibt zum Thema Hörgeräteversorgung Folgendes: „Die Hörgeräteversorgung wurde zur Verbesserung der räumlichen Orientierung und des Sprachverstehens im Störschall angeboten. Nach der Hörgeräteversorgung waren deutliche Verbesserungen zu sehen. Die sprachaudiometrischen Befunde zeigten, dass durch die Hörgeräteversorgung ein deutlicher Sprachverständnisgewinn, eine Verbesserung der emotionalen Befindlichkeit erzielt, sowie die Orientierung in Alltagssituationen erleichtert wurde“ (2002, S. 97).

Die Hörgeräteversorgung sollte auf jeden Fall nach den gleichen Kriterien wie bei binauralen Störungen vorgenommen werden. Das bedeutet: Aufklärung der Eltern und der älteren Kinder, regelmässige Kontrollen, Begleitung und Betreuung zur Förderung der Trageakzeptanz.

3.1.3. Voraussetzungen für eine gelingende Kommunikation in der Schule und im Alltag

In der Schule ist ein optimaler Sitzplatz in der ersten Reihe zu empfehlen, um den Abstand zwischen Nutz- und Störschall zu verbessern oder die Versorgung mit einer FM-Anlage. Am besten ist es, wenn sich das Fenster im Rücken des hörbeeinträchtigten Kindes befindet und es einen Drehstuhl hat, mit welchem es sich jeweils der sprechenden Person zuwenden kann. Wenn das sprechende Kind zusätzlich mit Namen aufgerufen wird, ermöglicht dies das schnelle Lokalisieren des genannten Kindes und somit das Absehen. Zudem ist auch die Verbesserung raumakustischer Rahmenbedingungen in Erwägung zu ziehen. Denn hallige Räume oder eine ungenügende Schalldämmung belasten hörbeeinträchtigte Kinder sehr. Bereits einfache und kos-

¹⁴ bone anchored hearing aid

¹⁵ Eine FM-Anlage ist eine drahtlose Signalübertragung, wobei der Sprecher (z.B. Lehrperson) ein Mikrofon trägt, das Gesprochene direkt über Funk auf die Hörgeräte des Kindes überträgt. Haupteinsatzort der FM-Anlage ist das Schulzimmer.

¹⁶ FM-System

tengünstige raumgestalterische Massnahmen bringen viel, z.B. offene Regale, Vorhänge oder Teppichböden.

Ein geeignetes Klassenzimmer könnte folgendermassen aussehen:

Abbildung 1: Gute Hör- (und Abseh-)bedingungen erleichtern die Teilhabe am Unterricht (Leonhardt, 2009b, S. 124)

Um diese optimalen Bedingungen zu gewährleisten, benötigt es eine ausführliche Aufklärung und Beratung der Eltern und Lehrpersonen durch die Fachpersonen (Audiopädagogen oder Audiopädagoginnen). Es ist wichtig, dass alle Bezugspersonen für die besondere Hörproblematik des Kindes sensibilisiert werden. Günstige Hörbedingungen kommen schlussendlich allen Kindern einer Klasse zugute.

Neben den oben genannten Verbesserungen empfiehlt Drach (vgl. 2008, S. 152-153) entsprechendes adäquates Kommunikationsverhalten der Bezugspersonen eines hörberechtigten Kindes und erwähnt folgende:

- sprachliche Äusserungen sollten einen gewissen Grad an Redundanz aufweisen
- Wiederholungen wirken entlastend und erleichtern das Sprachverstehen
- konsequente Nachfragehaltung, um das Sprachverständnis des Kindes abzusichern
- Sprechdisziplin aller am Gespräch Beteiligten, inkl. deutlicher Artikulation

Leonhardt (vgl. 2009b, S. 124) ergänzt diese folgendermassen:

- ruhige Lern- und Arbeitsatmosphäre
- regelmässige Zusammenfassungen
- schriftliches Fixieren von Kernaussagen

Diese Empfehlungen gelten für alle hörberechtigten Kinder, speziell im Zusammenhang mit einseitig Hörberechtigten ist auch noch das Richtungshören und das Sprachverstehen im Störlärm zu beachten. Das Kind sollte demnach im Klassenraum so positioniert werden, dass das bessere Ohr zum Klassenraum

hin gerichtet ist und sich möglichst nicht direkt neben einer Geräuschquelle (z.B. Hellraumprojektor) befindet (vgl. Nickisch, 2009, S. 115).

Das deckt sich auch mit der Aussage von Kompis, welcher erwähnt, dass das Sprachverstehen im Störlärm und das Richtungshören bei einseitig hörbeeinträchtigten Kindern besonders eingeschränkt sind (vgl. 2009 S. 172).

Neben den Lehrpersonen ist es wichtig, dass auch die Eltern über diese Problematik im Alltag informiert sind. So sollte zu Hause beachtet werden, dass das Kind z.B. am Esstisch so hingesezt wird, dass das gut hörende Ohr zu den anderen Kommunikationspartnern hin ausgerichtet ist. Auch sollte zu Hause oder im Auto darauf geachtet werden, dass das gut hörende Ohr zum Raum oder zum Autoinnern hin zeigt. Zudem sollte das besser hörende Ohr nicht zu einer Lärmquelle hin gerichtet sein (vgl. Nickisch, 2009, S. 114).

Zusammengefasst gilt es bei einseitig hörbeeinträchtigten Kindern Folgendes besonders zu beachten:

- das Richtungshören ist eingeschränkt (Schalllokalisation)
- das Sprachverstehen im Störlärm ist speziell erschwert

3.1.4. Mögliche Auswirkungen einer einseitigen Hörbeeinträchtigung auf das subjektive Befinden

Das HfH-Forschungsprojekt „Befindensqualität hörbehinderter Kinder in Schule und Freizeit“ (Audeoud & Wertli, 2009) kommt zum Schluss, dass Kinder mit einer einseitigen Hörbeeinträchtigung ihr Befinden am tiefsten einschätzen.

Lässt sich diese Tendenz auch im aktuellen subjektiven Befinden in bestimmten Settings nachweisen? Um diese Frage beantworten zu können, ist vorgängig eine Auseinandersetzung mit der Thematik des aktuellen Befindens nötig.

3.2. Was ist Wohlbefinden bzw. Befinden?

Der Begriff *Wohlbefinden* wird in der Fachliteratur nicht einheitlich definiert. Zur Überwindung dieser Schwierigkeit wird in dieser Arbeit die Definition von Becker und Abele (vgl. 1991, S. 13-15) verwendet. Sie schlagen eine Unterscheidung zwischen dem habituellem und dem aktuellen Wohlbefinden vor.

Der Unterschied zwischen diesen beiden Arten wird im Wesentlichen nach dem Grad der gewohnheitsartigen und zeitlich überdauernden Grundeinstellung einer Person definiert.

So werden zum aktuellen Wohlbefinden alle Stimmungen, Emotionen, Glücksgefühle und sonstige Ausdrucksformen von momentanem Glücksempfinden gezählt. Zudem umfasst es auch das Fehlen von Beschwerden. Das aktuelle Wohlbefinden ist somit abhängig von temporär aktiven Faktoren.

Im Gegensatz dazu ist das habituelle Wohlbefinden das für eine Person typische Wohlbefinden. Es wird als relativ stabile Eigenschaft gesehen. „Eine Person mit stark ausgeprägtem habituellem Wohlbefinden befindet sich relativ häufig in einem Zustand des Wohlbefindens“ (Abele & Becker, 1991, S. 15).

Abbildung 2: Strukturmodell des Wohlbeinden (Abele & Becker, 1991, S. 14)

Das Strukturmodell von Abele und Becker wird zusätzlich kombiniert mit dem psychischen und physischen Wohlbeinden. Nach der Art der Darstellung wird das physische und psychische jeweils habituelle Wohlbeinden als Voraussetzung für die jeweilige Zufriedenheit und letztlich auch für die allgemeine Lebenszufriedenheit gesehen.

Gemäss Audeoud und Wertli umfasst das habituelle Befinden Empfindungen, die eine Person über längere Zeit hat, also ähnlich wie eine persönliche Haltung. Dieses wird als trait-Merkmal definiert (trait = Eigenschaft). Das aktuelle Befinden hingegen meint das situationsspezifische Empfinden und wird als state-Merkmal definiert (state = situationaler Zustand) (vgl. 2009, S. 12).

In dieser Arbeit wird anstelle von Wohlbeinden der Begriff *Befinden* verwendet, zudem ist vor allem das aktuelle Befinden von besonderem Interesse.

3.2.1. Wie lässt sich aktuelles Befinden definieren?

Das aktuelle (momentane) Befinden wird gemäss Schallberger mit dem Begriffspaar «positive» und «negative Aktivierung» ausgedrückt.

Es handelt sich dabei um zwei Grunddimensionen, in denen man das Alltagsbefinden relativ gut abbilden kann. Bei der positiven Aktivierung geht es um das Ausmass an Energie und positiver Zuwendung, die beispielsweise ein spannendes Problem oder auch ein tolles Fest auslösen können. Die negative Aktivierung hingegen widerspiegelt das Ausmass unangenehmer Spannungen, die auf Abbau drängen. (2002, S. 30)

Zudem ist in dem System die Dimension der Valenz vorhanden, welche unterteilt wird in die Faktoren *hohe Zufriedenheit* bzw. *glücklich sein* oder *niedrige Zufriedenheit* bzw. *unglücklich sein*.

Die Beschreibung emotionaler Befindlichkeiten lässt sich mit Hilfe des Circumplexmodell affektiver Zustände von Schallberger folgendermassen darstellen:

Abbildung 3: Das PANAVA-Modell der Befindlichkeit (Schallberger, 2000, S. 17)

Schallberger bezeichnet das Modell als PANAVA-Modell. Der Begriff setzt sich aus den Abkürzungen positive Aktivierung (PA), negative Aktivierung (NA) und Valenz (VA) zusammen.

Unter dem Begriff *schlechtes Befinden* werden die positive Negative Aktivierung (NA+), die negative Valenz (VA-), sowie die negative Positive Aktivierung (PA-) zusammengefasst und umfassen hier Adjektive wie z.B. gestresst, nervös, unzufrieden, gelangweilt, müde etc.

Demgegenüber steht das *gute Befinden*, welches die negative Negative Aktivierung (NA-), die positive Valenz (VA+), sowie die positive Positive Aktivierung (PA+) umfasst. Passende Adjektive dazu sind z.B. entspannt, sorgenfrei, glücklich, hellwach, konzentriert etc.

Schallberger schreibt dazu folgendes: „Wenn also von "positivem" und "negativem" Befinden im allgemeinen oder in Bezug auf eine bestimmte Befindensdimension die Rede ist, ist die alltagssprachliche Polarität von "gut" vs. "schlecht" bzw. "unangenehm" vs. "angenehm" gemeint. Es scheint in der deutschen Sprache keine adäquatere Ausdrucksweise zu geben“ (2000, S. 18).

Das Circumplexmodell wurde von Schallberger später etwas abgeändert und in einer Kurzsкала mittels Adjektivpaaren dargestellt:

Dimensionen	Adjektivpaare
Positive Aktivierung (PA) 4 Items	energiegeladen – energielos hellwach – müde hochmotiviert – lustlos begeistert – gelangweilt
Negative Aktivierung (NA) 4 Items	gestresst – entspannt verärgert – friedlich nervös – ruhig besorgt – sorgenfrei
Valenz (VA) 2 Items	glücklich – unglücklich zufrieden – unzufrieden

Tabelle 2: PANAVA-Kurzskala (Schallberger, 2005, S. 23)

Das aktuelle Befinden ist nur sehr bedingt beobachtbar, denn es widerspiegelt die subjektive Wahrnehmung einer Person.

Zusammenfassend lässt sich somit sagen, dass das aktuelle Befinden das situationspezifische Empfinden ist, welches von situationalen Kontextvariablen beeinflusst wird. Diese Variablen (wer führt gerade welche Tätigkeit mit wem in welcher Umgebung aus?) sind im hörgeschädigtenspezifischen Setting entscheidend, denn die kommunikative Situation, Störlärm, Einsatz technischer Unterstützung etc. spielen eine entscheidende Rolle (vgl. Audeoud & Wertli, 2009, S. 12).

3.2.2. Aktuelles Befinden im Alltag

Das aktuelle Befinden hat einen starken Einfluss auf den Alltag. Dieser besteht aus den beiden Bereichen Arbeit und Freizeit. Schallberger schreibt zum Zusammenhang zwischen dem Befinden und dem Alltag folgendes: „... dass im Alltag des modernen Menschen zwar die Arbeit – und nicht etwa die Freizeit – der Hauptlieferant positiver Gefühle (\approx Flow-Erlebnisse) sei, dass aber trotzdem die Freizeit der Arbeit vorgezogen werde“ (2000, S. 64).

Trifft dieser interessante Aspekt auch auf Schulkinder zu? Bei ihnen besteht der Alltag neben der Freizeit nicht aus Arbeit im allgemeinen Sinne, sondern aus Schule.

Das Befinden bei 11-13-jährigen wird in der Freizeit, aber auch in der Schule von diversen Komponenten beeinflusst. Diese können sein: Schulaufgaben, Freundschaften, Familienkonstellationen, soziale und schulische Integration, Hobbys etc. Kommt hinzu, dass sich diese Kinder in der Pubertät befinden, was ein dauerndes Sich-selberfinden und Sich-neupositionieren bedeutet. Denn zentral in der Phase der Pubertät ist auch die Entwicklung der Identität, d.h. zu wissen, was man ist oder sein will und dies hat sicherlich auch starke Auswirkungen auf das aktuelle Befinden im Alltag.

Neben diesen grossen Themen, welche die Kinder und Jugendlichen in diesem Alter enorm beschäftigen, müssen sie auch in der Schule ihre Leistungen bringen. Dies ist nicht immer einfach und hat teilweise für die Schülerinnen und Schüler auch nicht erste Priorität. Trotzdem ist das Erbringen von positiven Leistungen in der Schule wichtig für ihr allgemeines Befinden. Denn in der Schule kann negatives Befinden (z.B. Stresserleben) unerwünschte Auswirkungen auf das Lernen haben.

Positives Befinden hingegen kann unter anderem mehr Beteiligung am Lernprozess und dadurch erhöhte Wachsamkeit oder bessere Verarbeitung von Informationen mit einer höheren Verarbeitungsgeschwindigkeit und einer erweiterten Aufmerksamkeitsspanne bedeuten, was insgesamt zu einem flexibleren Denkstil und besseren Umgang mit Problemen führen kann (vgl. Tarnutzer & Venetz, 2010). Es ist also wichtig, dass sich die Schülerinnen und Schüler in der Schule wohl fühlen, denn dies hat Auswirkungen auf ihre Zukunft und ihren weiteren beruflichen Werdegang.

Für hörbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche kommt neben den oben erwähnten Problemen und Hürden noch das zusätzliche Handicap der Hörbeeinträchtigung hinzu. Sie merken in dieser Phase erst recht, dass sie anders sind als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler und müssen sich dadurch nochmals anders eingliedern und positionieren. Draheim und Hintermair schreiben dazu:

Schwerhörig zu sein stellt ... eine Herausforderung unter erschwerten Bedingungen dar, die ... gelingen kann, stets aber ein harter Prozess des Aushandelns mit sich und den Menschen seines Umfelds bzw. gesellschaftlicher Erwartungen, Haltungen und auch Barrieren darstellt. So gilt es z.B. als besondere und wesentliche Leistung, zu begreifen, dass man schwerhörig ist, dass man dazu stehen kann und aus dieser Position heraus ein anderes (effektiveres) Lebensmanagement betreiben kann. (2009, S. 34)

So erstaunt es nicht, dass Hörbeeinträchtigte oftmals nicht so am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, wie sie dies gerne möchten. Draheim und Hintermair schreiben weiter: „Erschwert sei eben nicht allein das Hören und Verstehen, vielmehr sei alles, was zur sozialen Teilhabe am Leben gehöre, viel anstrengender, belastender und konfliktrichtiger als ein Aussenstehender dies vermuten könnte“ (2009, S. 35).

Dies gilt für alle Hörbeeinträchtigten und belastet den Alltag und das Befinden stark. Es kann sogar soweit kommen, dass die hörbeeinträchtigten Kinder und Jugendlichen ihre Beeinträchtigung verstecken wollen um nicht aufzufallen, darum keine Hörgeräte tragen und dadurch dann nicht mehr alles verstehen. Da sie nicht mehr alles verstehen, können sie auch nicht mehr ohne Weiteres am Geschehen partizipieren. Der Teufelskreis beginnt und ihr Befinden wird immer negativer.

„Aus all diesen benannten Faktoren können Rückzugsverhalten, Passivität, verringertes Verstehen etc. einzelintegrierter hörgeschädigter Kinder im Unterricht die Folge sein, und damit kann in der Folge der schulische Erfolg beeinträchtigt werden und die Entwicklung von Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeit sowie Wohlbefinden können darunter leiden“ (Draheim & Hintermair, 2009, S. 60).

So kann das eingangserwähnte Zitat von Schallberger klar mit Ja beantwortet werden (gilt für guthörende, wie auch hörbeeinträchtigte Kinder in der Regelschule). Der schulische Erfolg vermittelt positive Gefühle, was sich wiederum auf das gesamte Befinden im Alltag niederschlägt.

3.2.3. Settings, die das aktuelle Befinden beeinflussen

Wie in den vorangehenden Kapiteln erwähnt, meint das aktuelle Befinden das Befinden im aktuellen Moment, in der momentanen Situation, im Jetzt. Das aktuelle Befinden wird somit stark von der subjektiv erlebten Situation und dem objektiv beobachtbaren Setting beeinflusst, in dessen Rahmen unter bestimmten Bedingungen etwas erlebt wird. Ein Setting kann von folgenden Faktoren beeinflusst werden:

Abbildung 4: Settingsbeeinflussende Faktoren

Die oben erwähnten Faktoren können folgendermassen umschrieben werden:

- Gesundheit: psychische und physische Verfassung
- Soziale Stellung: Beruf, Lohn, Herkunft etc.
- Sozialform: Anwesenheit und Anzahl beteiligter Personen, Beziehung zu den Personen
- Zeitpunkt: Tageszeit, Wochentag, Jahreszeit
- Tätigkeit: arbeiten, ruhen, haushalten etc.
- Lautstärke: leise, laut, hallig, ruhig etc.
- Ort: Wohnung, Arbeitsplatz, Schule, drinnen, draussen etc.
- Umfeld: Familie, Freunde, Arbeitskollegen etc.

Für hörbeeinträchtigte Personen spielt auch der Zugang zu technischen Hilfsmitteln (Hörgeräte, FM-Anlage, etc.) und deren Benutzung eine wichtige Rolle.

Eine andere Darstellung, wodurch das aktuelle Befinden im Alltag beeinflusst wird, zeigt Schallberger mittels der folgenden Abbildung:

Abbildung 5: Klassen potentieller Korrelate des aktuellen Befindens (Schallberger, 2000, S. 47)

Im Zentrum steht das *aktuelle Befinden*, welches mit den aktuellen Gegebenheiten eines bestimmten Moments (symbolisiert durch den äusseren Kreis) variiert. Die aktuellen (momentanen) Gegebenheiten lassen sich in drei Klassen gliedern: das *aktuelle Setting*, d.h. die sozusagen physikalisch beschreibbaren Gegebenheiten wie Zeitpunkt, Ort, Sozialform etc.; die *aktuelle Tätigkeit* (fernsehen, schreiben, lesen etc) und die *aktuelle Situation*, d.h. die relevanten psychologischen Gegebenheiten subjektiver und/oder objektiver Art. Zudem gehören hier auch noch die *Vorgeschichte des Moments* (z.B. schlechter Schlaf in der vorigen Nacht, erfreuliches Telefongespräch etc.) oder die *antizipierte aktuelle Zukunft* (z.B. Pläne fürs Wochenende, bevorstehendes schwieriges Gespräch etc.) in einem weiteren Sinne zu den Bedingungen des aktuellen Befindens.

Um also herauszufinden, warum jemand sein aktuelles Befinden schlechter einstuft als eine andere Person, müssen die jeweiligen aktuellen Rahmenbedingungen (Settings und Faktoren) genauer angeschaut werden.

3.2.4. Rahmenbedingungen, die das aktuelle Befinden von Hörbeeinträchtigten beeinflussen

Es ist anzunehmen, dass folgende Rahmenbedingungen das aktuelle Befinden eines hörbeeinträchtigten Schulkindes negativ beeinflussen können:

- das Setting erfordert eine hohe kommunikative Partizipation
- die Lautstärke wird als zu laut empfunden
- der Störlärm übertönt die Sprache in unstrukturierten Settings
- in unstrukturierten Situationen mit mehreren Personen wird das Richtungshören schwierig

Gemäss Altdorfer et al. (vgl. 2009, S. 18) werden durch das binaurale Hören gegenüber dem unilateralen Hören folgende Hörqualitäten gewonnen:

- binaurale Summierung
- Schalllokalisation (Richtungshören)
- selektives (fokussiertes) Hören

Dies bedeutet, dass einseitig hörbeeinträchtigte Schülerinnen und Schüler im Gegensatz zu beidseitig hörbeeinträchtigten Schulkindern leiser und weniger deutlich hören, die Schallquelle weniger gut wahrnehmen können und Mühe beim Filtern der akustischen Informationen (vor allem in lärmiger Umgebung) haben.

3.3. Zusammenfassung und Fragestellung

3.3.1. Zusammenfassung

Mögliche Auswirkungen und Probleme einer einseitigen Hörbeeinträchtigung wurden lange Zeit ausser acht gelassen, denn es wurde davon ausgegangen, dass Kinder mit einer einseitigen Hörbeeinträchtigung keinerlei oder nicht erwähnenswerte Einschränkungen haben. Aus diesem Grund wurde auf diesem Gebiet bis anhin wenig geforscht.

Erst seit einigen Jahren weiss man, dass auch eine einseitige Hörbeeinträchtigung diverse Schwierigkeiten nach sich ziehen kann. Diese können sowohl soziale, emotionale, wie auch schulische Bereiche betreffen. Zudem sind auch eventuelle Probleme bei der Sprachentwicklung zu berücksichtigen.

Vor allem ist der Einschränkung der binauralen Summierung, dem Richtungshören und dem fokussierten Hören besondere Beachtung zu schenken. Dazu gehört eine gezielte Förderung der betroffenen Kinder und eine umfassende Aufklärung aller Beteiligten (Eltern, Lehrpersonen etc.).

Dies wird jedoch häufig erschwert, da eine einseitige Hörschädigung bei Kindern nach wie vor eher zufällig entdeckt wird, unter anderem weil das Neugeborenen-Hörscreening noch nicht überall Standard ist und oftmals nur auf einem Ohr durchgeführt wird.

Die Ursache einer einseitigen Hörbeeinträchtigung ist oft unklar, meist jedoch ist sie genetisch oder dann prä- bzw. perinatal erworben. Eine virale Infektion kann dafür verantwortlich sein oder eine Schädelverletzung infolge eines Unfalles.

Um den einseitig hörbeeinträchtigten Kindern eine möglichst gute Ausgangslage zu ermöglichen, müssen unbedingt technische Hilfsmittel (Hörgeräte, FM-Anlage, etc.) geprüft werden. Denn eine Hörbeeinträchtigung (egal ob ein- oder beidseitig) beeinflusst das Wohlbefinden. Dieses wird unterteilt in das aktuelle (momentane) und habituelle Befinden. Das aktuelle Befinden wiederum wird gemäss Schallberger mit Hilfe der Begriffe *negative Aktivierung*, *positive Aktivierung* und *Valenz* ausgedrückt und kann mittels des PANAVA-Modells dargestellt werden.

Situationale Kontextvariablen beeinflussen das aktuelle Befinden massgeblich und diese Variablen bzw. settingsbeeinflussenden Faktoren (Störlärm, kommunikative Situation etc.) spielen für Hörbeeinträchtigte eine grosse Rolle.

So kann sich eine einseitige Hörbeeinträchtigung negativ auf das aktuelle (momentane) Befinden auswirken, da z.B. das Richtungshören im Störlärm schwierig ist. Diese Kinder fühlen sich dann eventuell müder, nervöser, unzufriedener etc.

Gerade weil die einseitige Hörbeeinträchtigung bisher wenig erforscht wurde, aber gemäss dem HfH-Forschungsprojekt die Kinder mit einer einseitigen Hörbeeinträchtigung ihr Befinden in Schule und Freizeit tendenziell am tiefsten einschätzen, widmet sich die vorliegende Studie dem Thema des aktuellen subjektiven Befindens einseitig hörbeeinträchtigter Kinder in der Schule.

3.3.2. Fragestellung

Die übergeordnete Frage der Studie lautet: *Wie wird das aktuelle subjektive Befinden einseitig hörbeeinträchtigter Schulkinder durch unterschiedliche Settings und die Faktoren Lautstärke und Hörgeräteversorgung beeinflusst?*

Diese Frage wurde mit Hilfe von folgenden untergeordneten Zusammenhangs- und Unterschiedsfragen beantwortet:

Forschungsfrage zu den Settings

- Gibt es Unterschiede in den Befindenzuständen¹⁷ zwischen einseitig und beidseitig hörbeeinträchtigten Kindern in den Settings Schule allgemein, Unterrichts- und Pausengespräch?

Forschungsfragen zur Lautstärke

- Wie stark ist der Zusammenhang bzw. die Korrelation zwischen den Befindenzuständen und der Lautstärke und unterscheiden sich dabei die einseitig hörbeeinträchtigten Kinder von den beidseitig hörbeeinträchtigten Kindern?
- Gibt es Unterschiede im Lautstärkeempfinden zwischen den einseitig und beidseitig hörbeeinträchtigten Kindern?

Forschungsfrage zur Hörgeräteversorgung

- Gibt es Unterschiede in den Befindenzuständen zwischen einseitig hörbeeinträchtigten Kindern mit Hörgeräten und ohne Hörgeräte und wie wirkt sich die zunehmende Lautstärke darauf aus?

¹⁷ Entsprechen den Adjektivpaaren nach Schallberger (siehe Tabelle 2)

4. Forschungsmethodisches Vorgehen

Anhand eines existierenden Surveys (HfH-Forschungsprojekt „Befindensqualität hörbehinderter Kinder in Schule und Freizeit“, Audeoud & Wertli, 2009) wird in der vorliegenden Studie quantitativ geforscht.

Die Forschungsarbeit basiert auf der Grundlage der erhobenen Antworten über das aktuelle Befinden von hörbeeinträchtigten Schülerinnen und Schülern, welche mittels der Experience Sampling Method (ESM) während einer Woche zu zufälligen Zeitpunkten erfasst wurden.

4.1. Forschungsmethodische Betrachtungen des zu Grunde liegenden Projekts

Im Forschungsprojekt „Befindensqualität hörbehinderter Kinder in Schule und Freizeit“ (Audeoud & Wertli, 2009, S. 22-42) wurde das aktuelle Befinden mit der bereits oben erwähnten Experience Sampling Method (ESM) erfasst. Dabei handelt es sich um ein signalkontingentes Zeitstichprobenverfahren, welches das Befinden der Kinder zu verschiedenen Zeitpunkten wiedergibt.

Neben dem elektronischen Signalgeber (Pager) erhielten die Schulkinder ein Heft mit mehreren Kopien des Fragebogens (siehe Anhang 9.1.). Dieser Fragebogen musste mehrmals pro Tag, unmittelbar nach dem Signal des Pagers selbständig ausgefüllt werden. Das Ausfüllen dauerte ca. zwei Minuten.

An der Untersuchung nahm neben den hörbeeinträchtigten Kindern jeweils auch ein guthörendes Vergleichskind aus der gleichen Klasse teil. Zudem verfügten auch die Lehrpersonen während den Schulstunden über einen Pager und einen Fragebogen. Mit den Angaben der Lehrpersonen konnten zusätzliche Angaben zum Schulfach, wie z.B. das methodisch-didaktische Setting oder der Gebrauch der FM-Anlage erfasst und festgehalten werden.

In diesem Forschungsprojekt wurde mittels anderer Fragebögen auch das habituelle Befinden gemessen, auf welches an dieser Stelle aber nicht näher eingegangen wird.

4.1.1. Erhebungsinstrument zum aktuellen Befinden

Für die Erfassung des aktuellen Befindens der Schulkinder wurde die PANAVA-Skala von Schallberger als Indikator übernommen. Diese umfasst zehn Adjektivpaare, welche faktoranalytisch zu negativer und positiver Aktivierung und zu negativer und positiver Valenz zusammengefasst werden (siebenstufige Ratingskala zwischen den beiden Gegensatzadjektiven). Einige Begriffe wurden vereinfacht.

Skala	Subskala	Itembeispiel: Adjektivpaare
PANAVA-Skala	Positive Aktivierung Negative Aktivierung Valenz	müde – hellwach ruhig - nervös unglücklich – glücklich

Tabelle 3: PANAVA-Skala (Schallberger, 2005)

Dazu konnte dann gesagt werden: Zeitpunkte, die positiv aktiviert erlebt wurden und gleichzeitig keine grosse negative Aktivierung zeigten, waren positiv aktiviert. Zeitpunkte, die eine hohe negative Aktivierung aufwiesen, bei einer gleichzeitig tiefen positiven Aktivierung, waren negativ aktiviert. Positiv deaktiviert waren Zeitpunkte, die als geruhsam, entspannt bewertet wurden. Negativ deaktivierte Zeitpunkte waren Momente, in denen beispielsweise Langeweile empfunden wurde.

Der Fragebogen wurde zudem ergänzt mit Angaben zur Situation: Signalnummer, Datum, Signalzeit, Lautstärke, Aufenthaltsort, Tätigkeit, Sozialform, Kommunikationsgelingen, sowie für hörgeschädigte Kinder Angaben zum Hörgerät und zur FM-Anlage.

4.1.2. Zeitpunktebeschreibungen

Der Fragebogen musste während sieben Tagen, zu vorprogrammierten zufälligen Zeitpunkten, ausgefüllt werden. Für die Programmierung galten folgende Kriterien:

- 5 Zeitpunkte pro Tag
- Zeitfenster der Zeitpunkte zwischen 07.00 und 20.00 Uhr
- die Zeitpunkte durften minimal eine halbe, maximal vier Stunden auseinanderliegen
- an Schultagen sollten mindestens 2 Zeitpunkte innerhalb von Schulstunden liegen

Das ergab bei 156 Kindern 5460 messbare Zeitpunkte (35 Zeitpunkte pro Kind). 95.57% Rückmeldungen in Form von Fragebogen lagen am Schluss tatsächlich vor (N=5218), demnach betrug die Missingrate weniger als 5%.

Die Signale während des Unterrichts in der Schule kamen beim hörbeeinträchtigten Kind und beim jeweiligen guthörenden Kontrollkind zur gleichen Zeit (N=846). Ungefähr elf Zeitpunkte pro Kind wurden programmiert, um den Alltag in der Schule zu erheben. Der Rest der Zeitpunkte fiel auf die beschäftigte oder freie Freizeit. Zeitpunkte in beschäftigter Freizeit beschrieben Handlungen, an denen die Kinder einen bestimmten Auftrag erfüllten: Hausaufgaben erledigen, sich anziehen, unterwegs sein, in einem Verein tätig sein, Sport machen, etc. Demgegenüber standen Zeitpunkte in der freien Freizeit: frei gewählte Tätigkeiten, wie faulenzen, fernsehen, spielen gehen oder mit Freunden etwas unternehmen.

So ergaben sich im Unterricht in der Schule 1496, in der Pause 196, in beschäftigter Freizeit 1343 und in freier Freizeit 1994 erhobene Zeitpunkte.

4.1.3. Stichprobenbeschreibung

Hörgeschädigte Kinder, die in Regelklassen integriert die Schule besuchen, werden zusätzlich von einem APD betreut. Die APDs ermöglichten den Zugang zur Stichprobe.

Diese wurde mit folgenden Vorgaben festgelegt:

- geboren 01.01.1995 bis 31.12.1997
- hörgeschädigt ab 30 dB Hörverlust auf dem besseren Ohr
- mit Hörhilfen versorgt
- integriert in eine Regelklasse einer öffentlichen oder einer Privatschule
- nicht angepasste und angepasste Leistungsbewertung

Ausschlusskriterien:

- keine Sonderschulung
- keine kognitive Beeinträchtigung oder zusätzliche Behinderung

Alle teilnehmenden Kinder und Lehrpersonen wurden vorgängig schriftlich über das Projekt informiert.

So nahmen 78 hörbeeinträchtigte Kinder zwischen 11 und 13 Jahren, die in Regelklassen integriert unterrichtet werden, und ebenso viele Kontrollkinder an der Studie teil.

Aufgrund unvollständiger Angaben wurden fünf hörbeeinträchtigte Kinder nicht in der weiteren Auswertung berücksichtigt (sogenannte Missings). Die Erhebung wurde in 76 Regelschul- und zwei Privatschulklassen der deutschsprachigen Schweiz durchgeführt.

Die folgende Tabelle gibt Auskunft über den Hörstatus der hörbeeinträchtigten Kinder, welche an der Studie teilnahmen:

Hörschädigung	Anzahl Kinder
einseitig	10
leichtgradig	6
mittelgradig	32
hochgradig	14
resthörig	11
Total	73

Tabelle 4: Hörstatus der teilnehmenden Kinder an der Befindensqualitätsstudie der HfH (Audeoud & Wertli, 2009, S. 35)

4.1.4. Durchführung

Um allen Kindern die nötige Sicherheit beim Ausfüllen des Fragebogens zu gewährleisten, wurde Wert auf eine sorgfältige Instruktion gelegt. So erhielten die Audiopädagogen und Audiopädagoginnen den ESM-Fragebogen vor der Erhebung, damit sie – im Sinne eines Nachteilsausgleichs – mit den Kindern die Inhalte (Begriffe, Ankreuzlogik) klären konnten.

Gleichzeitig wurden Studierende der HfH Zürich zu Instruktoren und Instrutorinnen ausgebildet, mit dem Ziel einer möglichst einheitlichen Information der Kinder und Lehrpersonen. Diese reisten jeweils am ersten Tag der Erhebung zu den Kindern, leiteten sie und die Lehrpersonen in der Handhabung des Pagers an, erklärten, wie der Fragebogen auszufüllen sei, und überprüften, ob alles richtig verstanden wurde und funktionierte. Nach Abschluss der Erhebung (nach sieben Tagen) besuchten sie die Kinder erneut und holten den Pager und die ausgefüllten Fragebogen ab. Zudem liessen sie die Kinder noch zwei Fragebogen zu deren habituellen Wohlbefinden (Kid-KINDL und SSKJ 3-8) ausfüllen und notierten, was ihnen durch Beobachtung und im Gespräch mit den Kindern und den Lehrpersonen zusätzlich bedeutsam erschien.

Während der gesamten Erhebungszeit stand eine Kontaktperson zur Verfügung.

Der Zeitraum für die Erhebung dauerte von Ende Februar bis Anfang Juni 2008.

4.2. Vorgehen der vorliegenden Vertiefungsstudie

4.2.1. Die Datenanalyse

Die Datenanalyse erfolgte mit Hilfe des Statistik- und Analyseprogramms SPSS¹⁸ (PASW Statistics 18). Für die Beschreibung der Stichprobe wurde in erster Linie mit deskriptiven Analysen gearbeitet.

Unterschiede in den Befindenzuständen oder in der Einschätzung der Lautstärke wurden zwischen zwei Gruppen mit T-Test und zwischen mehreren Gruppen mit ANOVA berechnet. Zusammenhänge zwischen Befindenzuständen und zunehmender Lautstärke wurden mittels Korrelationen (beschreibt die Beziehung zwischen zwei oder mehreren statistischen Variablen) berechnet.

In einem ersten Schritt wurden die Gruppe der einseitig hörbeeinträchtigten Kinder und die Gruppe der beidseitig hörbeeinträchtigten Kinder deskriptiv analysiert. Dabei wurden Unterschiede in der Zusammensetzung der beiden Gruppen festgehalten, welche in der späteren Auswertung und Interpretation der Forschungsergebnisse berücksichtigt werden mussten.

4.2.2. Die Vergleichsgruppen

In der Analyse wurde in erster Linie auf signifikante Unterschiede in den Befindenzuständen zwischen einseitig und beidseitig hörbeeinträchtigten Kindern eingegangen. Teilweise wurden auch Unterschiede zwischen den einseitig hörbeeinträchtigten Kindern und den Untergruppen der beidseitig hörbeeinträchtigten Kinder, wie auch den guthörenden Mitschülerinnen und Mitschülern untersucht.

Aufgrund der unterschiedlichen schulischen Rahmenbedingungen wurde die Gesamtgruppe der guthörenden Kinder in der Studie ebenfalls berücksichtigt und aufgeteilt in guthörende Mitschülerinnen und Mitschüler von einseitig hörbeeinträchtigten Kindern (Referenzwert 1) und guthörende Mitschülerinnen und Mitschüler von beidseitig hörbeeinträchtigten Kindern (Referenzwert 2). Mittelwertunterschiede zwischen einseitig und beidseitig hörbeeinträchtigten Kindern, die aufgrund adäquater Angaben ihrer guthörenden Mitschülerinnen und Mitschüler möglicherweise auf unterschiedliche schulische Rahmenbedingungen zurückgeführt werden könnten, wurden nicht weiter analysiert.

¹⁸ Statistical Product and Service Solutions

Abbildung 6: Überblick zu den erforschten Gruppen

4.2.3. Analyse des Befindenzustands

Als Erhebungsinstrument diente das PANAVA-Modell. Mittels T-Test und ANOVA wurde das aktuelle Befinden der untersuchten Gruppen analysiert. Dabei wurden für einen ersten Überblick die drei Dimensionen von PANAVA erhoben, in der Folge wurden aber nur noch die 10 Items (Adjektivpaare), welche die Befindenzustände beschreiben, berücksichtigt.

Dimensionen	Adjektivpaare (Befindenzustände)
Positive Aktivierung (PA)	viel Energie – keine Energie müde – sehr wach keine Lust – sehr motiviert gelangweilt – begeistert
Negative Aktivierung (NA)	entspannt – gestresst friedlich – verärgert ruhig – nervös keine Sorgen – viele Sorgen
Valenz (VA)	unzufrieden – zufrieden unglücklich – glücklich

Tabelle 5: PANAVA-Kurzskala, Befindenzustände

Wie bereits im Kapitel 4.1.1. erwähnt, wurde das aktuelle Befinden mittels einer waagrechten siebenstufigen Ratingskala zwischen jeweils zwei Befindensgegensätzen erfasst. Die folgende Abbildung zeigt dies am Beispiel der beiden Befindensgegensätze «unzufrieden – zufrieden».

	sehr	ein wenig	weder noch	ein wenig	sehr	
unzufrieden	<input type="checkbox"/>	zufrieden				

Tabelle 6: Die Befindensgegensätze «unzufrieden – zufrieden» auf der Ratingskala im Fragebogen

Bei der Dateneingabe wurden die Rückmeldungen als Zahlen codiert (von „sehr unzufrieden“ = 1 bis „sehr zufrieden“ = 7). Aus diesen Zahlenwerten konnten nun die gesuchten Mittelwerte zu jedem Befindenzustand ermittelt werden.

In den Abbildungen dieser Studie wird die gleiche Ratingskala senkrecht dargestellt. Sie geht von -3 bis +3. Dies bedeutet: Alle errechneten Mittelwerte wurden mit der Zahl 4 subtrahiert. Das Wertelabel „weder noch“ entspricht in den Abbildungen dieser Studie somit der Zahl 0 und bildet die horizontale Achse.

		alter Wert bei Dateneingabe	umgerechneter Wert in dieser Studie
unzufrieden – zufrieden	sehr	7	3
		6	2
	ein wenig	5	1
	weder noch	4	0
	ein wenig	3	-1
		2	-2
	sehr	1	-3

Tabelle 7: Die Wertelabels und ihre Umrechnung in dieser Studie am Beispiel des Befindenzustandes «unzufrieden – zufrieden»

4.2.4. Auswahl der Settings und der weiteren Faktoren

Das erlebte Setting wurde von den Tätigkeiten abgeleitet, welche im HfH-Forschungsprojekt folgendermassen unterteilt waren:

Unterricht, Pause:	beschäftigte Freizeit:	freie Freizeit:
<ul style="list-style-type: none"> • arbeiten in der Schule • Prüfung / Diktat in der Schule • reden / diskutieren im Unterricht • reden / schwatzen in der Pause • nichts tun 	<ul style="list-style-type: none"> • Hausaufgaben machen • Musikinstrument üben • Essen • Aufräumen, im Haushalt helfen • WC, waschen, anziehen/ausziehen • Sport, Verein, Club, Pfadi • Auto/Zug/Bus fahren • Schulweg 	<ul style="list-style-type: none"> • fernsehen • gamen, Radio/Musik hören • gemütlich was für mich tun, basteln • Buch/Zeitung/Zeitschrift lesen • schwatzen, mich unterhalten, zusammensein mit anderen • draussen sein, rumhängen, spielen, Velofahren • träumen, nachdenken, schlafen, erholen, ausruhen • nichts tun, sitzen, warten

Tabelle 8: Unterteilte Tätigkeiten gemäss HfH-Forschungsprojekt

Für die vorliegende Studie wurden die Settings wie folgt aufgeteilt:

- Freizeit (beschäftigte Freizeit und freie Freizeit)
- Schule allgemein (Unterricht, Pause)
- Unterrichtsgespräch (reden / diskutieren im Unterricht)
- Pausengespräch (reden / schwatzen in der Pause)

Ein Unterrichtsgespräch verläuft in der Regel innerhalb klarer Kommunikationsstrukturen. Dies kann von Frontalunterricht bis zu einer Klassendiskussion über ein bestimmtes Thema führen. Dabei wird in der Regel nicht innerhalb der Klasse über andere Dinge diskutiert. Im Gegensatz dazu, gestaltet sich ein Pausengespräch von den Rahmenbedingungen her sehr veränderlich. Die Gesprächspartner, wie auch die Richtung des Nutzschalles und Störschalles, können sich ständig und unerwartet verändern. Möglicherweise ist auch das Setting Schule allgemein als ein veränderliches und kommunikatives Setting einzuordnen. Gibt es doch auch beim Arbeiten in der Schule z.B. beim Arbeiten am Wochenplan, beim Lösen von Mathematikaufgaben, im Sport- oder Handarbeitsunterricht immer wieder verändernde Situationen mit Gesprächen unter Schülerinnen und Schülern.

Die vorliegende Studie untersuchte somit die Auswirkungen der Settings Schule allgemein, Unterrichts- und Pausengespräch auf die Befindenzustände der einseitig hörbeeinträchtigten Schülerinnen und Schüler und versuchte Unterschiede zu den beidseitig hörbeeinträchtigten Kindern aufzuzeigen. Um Aussagen zum Setting Schule allgemein machen zu können, mussten ebenfalls die Mittelwerte des Settings Freizeit berechnet werden.

Als weitere Faktoren, welche das aktuelle Befinden beeinflussen können, wurden die Angaben zur empfundenen Lautstärke und der Hörgeräteversorgung ausgewertet. Die Lautstärke wurde auf einer siebenstufigen Ratingskala eingeschätzt.

sehr leise	mittel			sehr laut
<input type="checkbox"/>				

Tabelle 9: Die Lautstärkeangabe auf der Skala im Fragebogen

Bei der Dateneingabe wurden die Rückmeldungen als Zahlen codiert (von „sehr leise“ = 1 bis „sehr laut“ = 7). Aus diesen Zahlenwerten konnten nun die gesuchten Mittelwerte zu einem bestimmten Setting ermittelt werden. Im Gegensatz zu den Mittelwerten bei den Befindenzuständen wurden die Mittelwerte bei der Lautstärke nicht umgerechnet.

4.3. Stichprobenbeschreibung der Gruppe

Der Hauptteil der hörbeeinträchtigten Kinder war zum Zeitpunkt der Durchführung der vorliegenden Studie zwischen 11 und 13 Jahre alt.

Die Gruppe der einseitig hörbeeinträchtigten Kinder setzt sich aus 8 Mädchen und 2 Knaben zusammen. Alle 10 Kinder aus dieser Gruppe sind auf einem Ohr gut hörend. 7 Kinder sind auf dem beeinträchtigten Ohr gehörlos, 2 Kinder sind mittelgradig und ein Kind ist hochgradig schwerhörig.

Die Gruppe der beidseitig hörbeeinträchtigten Kinder ist mit 31 Mädchen und 32 Knaben sehr ausgeglichen. Davon sind 6 Kinder leichtgradig hörbeeinträchtigt und 32 Kinder und damit gut die Hälfte werden als mittelgradig hörbeeinträchtigt eingestuft. Weitere 14 Kinder gelten als hochgradig hörbeeinträchtigt, 11 Kinder sind resthörig.

Von den beidseitig hörbeeinträchtigten Kindern tragen 47 Kinder auf beiden Ohren HdO-Hörgeräte, sowie ein Kind trägt ein HdO-Hörgerät. 11 weitere Kinder sind ein- oder beidseitig mit einem CI versorgt. Jeweils ein Kind ist mit einem BAHA bzw. mit einem Im-Ohr-Hörgerät versorgt. Dem gegenüber tragen 6 Kinder aus der Gruppe der einseitig hörbeeinträchtigten Kinder keine Hörhilfen. 3 Kinder tragen ein HdO-Hörgerät, 1 Kind trägt zwei HdO-Hörgeräte.

43 der beidseitig hörbeeinträchtige Kinder geben an, dass sie eine FM-Anlage besitzen. Von den 10 einseitig hörbeeinträchtigten Kindern verfügen nur 3 Kinder über eine FM-Anlage.

	Mädchen	Knaben
beidseitig hörbeeinträchtigt	31	32
einseitig hörbeeinträchtigt	8	2

Tabelle 10: Verteilung nach Geschlecht

	resthörig	hochgradig hörbeeinträchtigt	mittelgradig hörbeeinträchtigt	leichtgradig hörbeeinträchtigt
beidseitig hörbeeinträchtigt	11	14	32	6
einseitig hörbeeinträchtigt	7	1	2	

Tabelle 11: Verteilung nach Hörstatus (vgl. Audeoud & Wertli, 2009, S. 35)

	1 HdO-HG	2 HdO-HG	IO-HG	BAHA	CI	keine Hörhilfen	FM-Anlage
beidseitig hörbeeinträchtigt	1	47	1	1	11	2	43
einseitig hörbeeinträchtigt	3	1				6	3

Tabelle 12: Verteilung nach Hörgeräteversorgung (vgl. Audeoud & Wertli, 2009, S. 35)

Die Tatsache, dass die Gruppe der einseitig hörbeeinträchtigten Kinder zu 80% aus Mädchen besteht, musste in der folgenden Auswertung mit einbezogen werden. Vor allem weil bereits das vorausgegangene HfH-Projekt in der Auswertung darauf hinweist, dass insbesondere die hörbehinderten Mädchen im habituellen Befinden allgemein tiefere Werte aufweisen als die hörbehinderten Jungen. Ebenfalls besteht die Gruppe der einseitig hörbeeinträchtigten Kinder mit Hörgeräten vollständig aus Mädchen.

Betreffend der Klassengrösse ist zwischen den einseitig hörbeeinträchtigten Kindern (M=21) und den beidseitig hörbeeinträchtigten Kinder (M=20.2) kein grosser Unterschied festzustellen.

Eine genaue Aussage über das Diagnosealter der Hörbeeinträchtigung lässt sich bei den einseitig hörbeeinträchtigten Kindern nicht machen, da zu viele Angaben fehlen. Tendenziell war der grösste Teil der schwerhörigen Kinder beider Gruppen bei der Diagnose über 3 Jahre alt. Bei nur zwei Kindern der einseitig hörbeeinträchtigten Schülerinnen und Schülern liegt eine zusätzliche Diagnose (z.B. Legasthenie) vor. Bei den beidseitig hörbeeinträchtigten Kindern liegt dieser Anteil leicht höher.

Vier einseitig hörbeeinträchtigte Kinder werden wöchentlich audiopädagogisch betreut, davon sind zwei Kinder mit Hörgeräten versorgt. Bei einem weiteren Kind laufen wöchentliche Gespräche. Die restlichen fünf Kinder gelten als Kontaktkinder (in der Regel mindestens zwei Kontakte pro Jahr).

Die beidseitig hörbeeinträchtigten Kinder beantworten die Frage „Lese von den Lippen ab“ im Durchschnitt mit „eher ja“. Die einseitig hörbeeinträchtigten Kinder beantworten die gleiche Frage im Durchschnitt mit „eher nein“, davon antworten diejenigen, welche mit mindestens einem Hörgerät versorgt sind, mit „weder noch“.

40% der einseitig hörbeeinträchtigten Kinder geben an, keine hörbeeinträchtigten Personen zu kennen. Bei den beidseitig hörbeeinträchtigten Kindern beträgt dieser Anteil nur 14,3%.

Betreffend der gesprochenen Sprache zu Hause, der Einstellung zur Schule, wie auch dem Umgang mit der Hörbeeinträchtigung lassen sich keine grossen Unterschiede zwischen den ein- und beidseitig hörbeeinträchtigten Kindern feststellen.

5. Auswertung der Ergebnisse

Die übergeordnete Frage der Studie lautet:

Wie wird das aktuelle subjektive Befinden einseitig hörbeeinträchtigter Schulkinder durch unterschiedliche Settings und die Faktoren Lautstärke und Hörgeräteversorgung beeinflusst?

Um diese Frage zu beantworten, werden im folgenden Kapitel die Unterschiede zwischen einseitig und beidseitig hörbeeinträchtigten Kindern in den Settings *Freizeit, Schule allgemein, Unterrichtsgespräch* und *Pausengespräch* dargestellt. Zusätzlich werden Zusammenhänge mit der Lautstärke und der Hörgeräteversorgung aufgezeigt.

Mittelwertunterschiede in den Befindenzuständen oder in der Einschätzung der Lautstärke wurden zwischen zwei Gruppen mit T-Test und zwischen mehreren Gruppen mit ANOVA berechnet.

Signifikante Mittelwertunterschiede werden mit Mittelwertdiagrammen abgebildet. Mittelwertunterschiede sind signifikant, wenn $p \leq .05$ ist. Dies bedeutet, dass die Irrtumswahrscheinlichkeit (p) für einen berechneten Mittelwertunterschied $\leq 5\%$ ist.

Zur Veranschaulichung und Beschreibung der Effekte und Zusammenhänge werden die Korrelationen (r) beigezogen. Der Korrelationskoeffizient beschreibt die Stärke eines Zusammenhangs zwischen zwei Variablen.

Beschreibung des Zusammenhangs: $r = 0.1$: schwach

$r = 0.3$: mittel

$r = 0.5$: stark

Das Vorzeichen zeigt die Richtung des Zusammenhangs zwischen den Variablen an. Zusammenhänge sind nur signifikant, wenn $p \leq .05$ ist. Damit ist jedoch noch nicht gesagt, dass eine Grösse die andere wirklich beeinflusst, ob beide von einer dritten Grösse abhängen oder ob sich überhaupt ein Zusammenhang daraus folgern lässt.

In den Mittelwerttabellen wird zur besseren Übersichtlichkeit $p \leq .05$ jeweils orange markiert. In den Korrelationstabellen wird $p \leq .05$ nur orange markiert, wenn gleichzeitig mindestens eine schwache Korrelation vorliegt ($r \geq 0.1$).

Signifikante Mittelwertunterschiede zwischen einseitig hörbeeinträchtigten Kindern und einer oder mehreren Untergruppen der beidseitig hörbeeinträchtigten Kinder, wie auch Mittelwertunterschiede, welche auf unterschiedliche, schulische Rahmenbedingungen oder den Mädcheneffekt in der Gruppe der einseitig hörbeeinträchtigten Kinder hinweisen, werden im Begleittext erwähnt, aber in den Darstellungen nicht berücksichtigt. Diese Tabellen können dem Anhang 9.2. entnommen werden.

5.1. Befindenzustände in den verschiedenen Settings

5.1.1. Allgemeiner Überblick

Die Signalzeitpunkte verteilen sich folgendermassen auf die unterschiedlichen Settings:

	Zeitpunkte total	keine Tätigkeit angegeben	Tätigkeit angegeben	Freizeit	Schule allgemein	Unterrichtsgespräch	Pausengespräch
einseitig Hörbeeinträchtigte	311	94	217	146	71	11	12
beidseitig Hörbeeinträchtigte	1964	435	1529	987	542	107	56

Tabelle 13: Anzahl Signalzeitpunkte in den verschiedenen Settings

Um einen ersten Überblick zu erhalten, werden zuerst die Mittelwerte der Befindenzustände über alle Tätigkeiten dargestellt. Dabei wird bei den guthörenden Kindern die Gesamtgruppe berücksichtigt.

		keine Energie - viel Energie	müde - sehr wach	keine Lust - hoch motiviert	gelangweilt - begeistert	entspannt - gestresst	friedlich - verärgert	ruhig - nervös	keine Sorgen - viele Sorgen	unzufrieden - zufrieden	unglücklich - glücklich
Hörbeeinträchtigte (Gesamtgruppe)	M	1.61	0.81	1.19	1.03	-0.97	-1.89	-1.56	-1.66	2.18	1.89
	N	2379	2364	2369	2392	2376	2356	2368	2395	2382	2359
	SD	1.64	2.02	1.80	1.82	1.85	1.53	1.68	1.69	1.32	1.45
Guthörende (Gesamtgruppe)	M	1.37	0.29	0.88	0.93	-0.97	-1.96	-1.50	-1.67	2.15	1.82
	N	2441	2436	2425	2446	2424	2416	2426	2453	2450	2432
	SD	1.67	2.01	1.82	1.72	1.79	1.40	1.58	1.65	1.24	1.51
	p	.000	.000	.000	.073	.964	.145	.140	.780	.444	.122

Tabelle 14: Gesamtüberblick der Mittelwerte über alle Befindenzustände unterteilt in Hörbeeinträchtigte und Guthörende

Signifikante Unterschiede gibt es einerseits zwischen der Gesamtgruppe der hörbeeinträchtigten Kinder und der Gesamtgruppe der guthörenden Kinder. Die hörbeeinträchtigten Kinder haben insgesamt mehr Energie, sie sind wacher und motivierter.

Wird die Gesamtgruppe der hörbbeeinträchtigen Kinder aber nach Hörstatus in einseitig und beidseitig Hörbbeeinträchtigte aufgeteilt, ergeben sich folgende signifikante Unterschiede:

		keine Energie - viel Energie	müde - sehr wach	keine Lust - hoch motiviert	gelangweilt - begeistert	entspannt - gestresst	friedlich - verärgert	ruhig - nervös	keine Sorgen - viele Sorgen	unzufrieden - zufrieden	unglücklich - glücklich
einseitig Hörbbeeinträchtigte	<i>M</i>	1.44	0.49	0.58	0.98	-0.91	-1.62	-1.51	-0.96	1.81	1.50
	<i>N</i>	307	304	307	309	308	308	304	309	305	301
	<i>SD</i>	1.81	2.01	1.89	1.86	1.70	1.65	1.65	1.46	1.45	1.64
beidseitig Hörbbeeinträchtigte	<i>M</i>	1.62	0.91	1.28	1.02	-1.00	-1.95	-1.52	-1.78	2.20	1.94
	<i>N</i>	1928	1918	1918	1939	1926	1905	1922	1942	1933	1917
	<i>SD</i>	1.63	2.00	1.78	1.83	1.89	1.50	1.71	1.70	1.32	1.42
	<i>p</i>	.082	.001	.000	.724	.446	.000	.894	.000	.000	.000

Tabelle 15: Gesamtüberblick der Mittelwerte über alle Befindenzustände, unterteilt in einseitig und beidseitig Hörbbeeinträchtigte

Einseitig hörbbeeinträchtigte Kinder sind gegenüber den beidseitig hörbbeeinträchtigten Kindern in erster Linie weniger motiviert und machen sich mehr Sorgen. Mit kleineren, aber ebenfalls signifikanten Unterschieden sind sie insgesamt weniger wach, weniger friedlich, weniger zufrieden und weniger glücklich.

Wird zusätzlich berücksichtigt, dass die Gruppe der einseitig hörbbeeinträchtigten Kinder vor allem aus Mädchen besteht, zeigt sich auch hier, dass die einseitig hörbbeeinträchtigten Kinder in allen oben erwähnten signifikanten Befindenzuständen einen schlechteren Mittelwert als alle hörbbeeinträchtigten Mädchen aufweisen. Dies zeigt sich besonders stark, indem sie weniger motiviert und besorgter sind. Dass die einseitig hörbbeeinträchtigten Kinder signifikant weniger friedlich sind, lässt sich nicht nur auf den Mädcheneffekt zurückführen (siehe Anhang 9.2. Tabelle 24).

Zusammenfassung der Ergebnisse im Gesamtüberblick

Hörbbeeinträchtigte Kinder haben insgesamt mehr Energie, sie sind wacher und motivierter als guthörende Kinder. Auf den Hörstatus bezogen lässt sich Folgendes zusammenfassen: Einseitig hörbbeeinträchtige Kinder sind im Vergleich mit beidseitig hörbbeeinträchtigten Kindern insgesamt weniger motiviert, weniger friedlich und besorgter.

Auf diese signifikanten Befindensgegensätze wird im folgenden Kapitel in der Auswertung der Settings *Freizeit* und *Schule allgemein* genauer eingegangen.

5.1.2. Freizeit und Schule allgemein

		keine Energie - viel Energie	müde - sehr wach	keine Lust - hoch motiviert	gelangweilt - begeistert	entspannt - gestresst	friedlich - verärgert	ruhig - nervös	keine Sorgen - viele Sorgen	unzufrieden - zufrieden	unglücklich - glücklich
einseitig Hörbeeinträchtigte	M	1.44	0.47	0.58	1.17	-1.13	-1.74	-1.76	-1.05	1.98	1.70
	N	145	144	142	144	145	145	144	144	145	143
	SD	1.90	2.10	1.95	1.81	1.66	1.56	1.58	1.48	1.37	1.55
beidseitig Hörbeeinträchtigte	M	1.56	0.86	1.33	1.04	-1.25	-1.99	-1.66	-1.84	2.23	1.99
	N	970	959	963	974	972	961	962	976	972	965
	SD	1.70	2.05	1.76	1.85	1.82	1.48	1.61	1.69	1.32	1.41
	p	.422	.034	.000	.450	.455	.059	.504	.000	.031	.024

Tabelle 16: Überblick der Mittelwerte über alle Befindenszustände während der Freizeit

Die Mittelwertunterschiede zu den Befindenszuständen in der *Freizeit* werden in erster Linie dargestellt, um die Ergebnisse im *Setting Schule* allgemein besser interpretieren zu können.

In der *Freizeit* sind einseitig hörbbeeinträchtigte Kinder im Vergleich zu den beidseitig hörbbeeinträchtigten Schülerinnen und Schülern signifikant weniger motiviert und besorgter. Etwas kleinere, signifikante Mittelwertunterschiede zeigen sich, indem die einseitig hörbbeeinträchtigten Kinder auch müder, weniger zufrieden und weniger glücklich sind.

Dabei haben die einseitig hörbbeeinträchtigten Schülerinnen und Schüler in allen signifikanten Befindenszuständen auch einen schlechteren Mittelwert im Vergleich mit allen hörbbeeinträchtigten Mädchen, insbesondere sind sie weniger motiviert und besorgter (siehe Anhang 9.2. Tabelle 25).

		keine Energie - viel Energie	müde - sehr wach	keine Lust - hoch motiviert	gelangweilt - begeistert	entspannt - gestresst	friedlich - verärgert	ruhig - nervös	keine Sorgen - viele Sorgen	unzufrieden - zufrieden	unglücklich - glücklich
einseitig Hörbeeinträchtigte	M	1.16	0.29	-0.07	0.23	-0.30	-1.27	-1.22	-0.42	1.39	1.07
	N	70	69	71	71	71	70	69	71	69	67
	SD	2.04	1.99	1.93	1.93	1.74	1.90	1.74	1.51	1.61	1.79
beidseitig Hörbeeinträchtigte	M	1.69	1.08	1.11	0.89	-0.77	-1.99	-1.46	-1.62	2.14	1.87
	N	528	528	523	533	528	520	532	533	531	522
	SD	1.53	1.93	1.85	1.81	1.86	1.42	1.72	1.71	1.33	1.39
	p	.009	.001	.000	.004	.042	.000	.247	.000	.000	.000

Tabelle 17: Überblick der Mittelwerte über alle Befindenszustände während der Schule allgemein

Folgende, signifikante Mittelwertunterschiede lassen sich aus der Tabelle ablesen: Einseitig hörbbeeinträchtigte Kinder sind gegenüber den beidseitig hörbbeeinträchtigten Kindern in der *Schule allgemein* vor allem weniger motiviert und besorgter. Ebenfalls grosse Mittelwertunterschiede zeigen sich, indem sie in der *Schu-*

le allgemein weniger wach, weniger zufrieden und weniger glücklich sind. Ausserdem haben sie weniger Energie, sind gelangweilter, gestresster und weniger friedlich.

Da die guthörenden Mitschülerinnen und Mitschüler von einseitig hörbeeinträchtigten Kindern im Vergleich mit den guthörenden Mitschülerinnen und Mitschülern von beidseitig hörbeeinträchtigten Kindern mit ähnlichen Mittelwertunterschieden weniger Energie haben, müder, weniger motiviert und gestresster sind (siehe Anhang 9.2. Tabelle 26), wird angenommen, dass die Unterschiede zwischen den einseitig und beidseitig Hörbeeinträchtigten in diesen Befindenzuständen auch mit den unterschiedlichen, schulischen Rahmenbedingungen zusammenhängen. Darum wird in der folgenden Auswertung nicht näher auf diese Befindensgegensätze eingegangen.

Berücksichtigt man bei den übrigbleibenden, signifikanten Befindenzuständen den grossen Mädchenanteil bei den einseitig hörbeeinträchtigten Kindern, weisen die einseitig hörbeeinträchtigten Kinder gegenüber allen hörbeeinträchtigten Mädchen in sämtlichen, signifikanten Befindensgegensätzen deutlich schlechtere Mittelwerte auf (siehe Anhang 9.2. Tabelle 27). Die Gruppe der einseitig hörbeeinträchtigten Kinder ist gegenüber allen hörbeeinträchtigten Mädchen weniger begeistert, weniger friedlich, besorgter, unzufriedener und unglücklicher.

In den Settings *Freizeit* und *Schule allgemein* können somit in den folgenden Bereichen signifikante Mittelwertunterschiede zwischen einseitig und beidseitig hörbeeinträchtigten Kindern, wie auch teilweise gegenüber den Untergruppen der beidseitig hörbeeinträchtigten Kinder festgestellt werden, welche möglicherweise auf den Hörstatus zurückgeführt werden können:

Abbildung 7: Mittelwertvergleich zum Befindenzustand «keine Lust - hoch motiviert» in der Freizeit und Schule allgemein

Einseitig hörbeeinträchtige Kinder sind in der *Freizeit* weniger motiviert als beidseitig hörbeeinträchtige Kinder. Ein grosser Unterschied besteht im Speziellen zu den leichtgradig und mittelgradig hörbeeinträchtigten und resthörigen Kindern (siehe Anhang 9.2. Tabelle 28).

In der *Schule allgemein* sind die einseitig hörbeeinträchtigten Schülerinnen und Schüler sogar weniger motiviert als alle Untergruppen der beidseitig hörbeeinträchtigten Kinder, wie auch im Vergleich zur Gesamtgruppe der guthörenden Mitschülerinnen und Mitschüler (siehe Anhang 9.2. Tabelle 29).

Abbildung 8: Mittelwertvergleich zum Befindenzustand «gelangweilt - begeistert» in der Freizeit und Schule allgemein

Einseitig hörbeeinträchtigte Kinder sind in der *Schule allgemein* weniger begeistert als beidseitig hörbeeinträchtigten Kinder. Sie haben von allen Vergleichsgruppen den tiefsten Mittelwert, mit einem signifikanten Unterschied zu den Resthörigen (siehe Anhang 9.2. Tabelle 30).

Ausserdem sind einseitig hörbeeinträchtigten Kinder in der *Schule allgemein* signifikant weniger begeistert als in der *Freizeit* (siehe Anhang 9.2. Tabelle 31).

Abbildung 9: Mittelwertvergleich zum Befindenzustand «friedlich - verärgert» in der Freizeit und Schule allgemein

In der *Schule allgemein* sind die einseitig hörbeeinträchtigten Kinder weniger friedlich als die beidseitig hörbeeinträchtigten Kinder, insbesondere als die leicht- und mittelgradig hörbeeinträchtigten und resthörigen Kinder und auch als die Gesamtgruppe der guthörenden Schülerinnen und Schüler (siehe Anhang 9.2. Tabelle 32).

Abbildung 10: Mittelwertvergleich zum Befindenzustand «keine Sorgen - viele Sorgen» in der Freizeit und Schule allgemein

In der *Freizeit* und in der *Schule allgemein* sind einseitig hörbeeinträchtigte Kinder besorgter als beidseitig hörbeeinträchtigte Kinder, auch in Bezug auf alle Untergruppen der beidseitig hörbeeinträchtigten Kinder, wie auch gegenüber der Gesamtgruppe der guthörenden Kinder (siehe Anhang 9.2. Tabelle 33). Sie sind ausserdem in der *Schule allgemein* signifikant besorgter als in der *Freizeit* (siehe Anhang 9.2. Tabelle 31).

Abbildung 11: Mittelwertvergleich zum Befindenzustand «unzufrieden - zufrieden» in der Freizeit und Schule allgemein

In der *Schule allgemein* sind die einseitig hörbeeinträchtigten Kinder weniger zufrieden als die beidseitig hörbeeinträchtigten Schülerinnen und Schüler, insbesondere im Vergleich zu den leicht- und mittelgradig hörbeeinträchtigten Schulkindern, wie auch gegenüber den resthörigen Kindern und der Gesamtgruppe der guthörenden Kinder (siehe Anhang 9.2. Tabelle 34).

Die einseitig hörbeeinträchtigten Kinder sind in der *Schule allgemein* signifikant weniger zufrieden als in der *Freizeit* (siehe Anhang 9.2. Tabelle 31).

Abbildung 12: Mittelwertvergleich zum Befindenzustand «unglücklich - glücklich» in der Freizeit und Schule allgemein

In der *Schule allgemein* sind die einseitig hörbeeinträchtigten Kinder weniger glücklich als die beidseitig hörbeeinträchtigten Kinder. Sie haben in der *Schule allgemein* gegenüber allen Untergruppen der beidseitig Hörbeeinträchtigten mit Abstand den tiefsten Mittelwert, mit signifikanten Unterschieden zu den mittelgradig hörbeeinträchtigten, den resthörigen und den guthörenden Kindern (siehe Anhang 9.2. Tabelle 35).

Zudem sind die einseitig hörbeeinträchtigten Kinder in der *Schule allgemein* auch signifikant weniger glücklich als in der *Freizeit* (siehe Anhang 9.2. Tabelle 31).

Zusammenfassung der Settings Freizeit und Schule allgemein

In der *Freizeit* sind die einseitig hörbeeinträchtigten Schülerinnen und Schüler im Vergleich zu den beidseitig hörbeeinträchtigten Kindern signifikant weniger motiviert und besorgter.

Insgesamt sind die einseitig hörbeeinträchtigten Kinder in der *Schule allgemein* signifikant weniger motiviert, weniger begeistert, weniger friedlich, besorgter, weniger zufrieden und weniger glücklich als die beidseitig hörbeeinträchtigten Kinder.

Interpretation der Ergebnisse aus der Freizeit und der Schule allgemein

Die tiefe Motivation und Unzufriedenheit kann darauf zurückzuführen sein, dass einseitig hörbeeinträchtigte Kinder nicht immer alles so verstehen, wie sie es gerne hätten. Denn durch das eingeschränkte Richtungshören fällt besonders im Störlärm viel auditive Information weg, was sich auf die allgemeine Zufriedenheit, aber auch auf die Motivation auswirken kann. Dass sie sich zusätzlich mehr Sorgen machen, lässt sich möglicherweise damit erklären, dass sie Angst haben, nicht richtig dazuzugehören und dadurch den Anschluss zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern zu verlieren.

Diese Ängste können sich auch in der Freizeit widerspiegeln, denn gerade in diesem Alter werden die Freizeitaktivitäten häufig mit den Freundinnen und Freunden aus der Schule geteilt. So erstaunt es nicht, dass sich die einseitig hörbeeinträchtigten Kinder auch in ihrer Freizeit besorgter und weniger zufrieden zeigen. Sie sind in Beziehungen auf viel Nähe angewiesen, weil sie nur sehr nah bei der Kontaktperson und ohne Stör- und Nebengeräusche gut verstehen können. „Sie suchen sich deshalb gern und bevorzugt spezielle Bezugspersonen aus und beanspruchen deren ganze Aufmerksamkeit. Sie sind von Beziehungen schnell

enttäuscht, wenn Gleichaltrige sich durch ihre Ansprüche eingeengt fühlen, und ziehen sich dann zurück“ (Altdorfer et al., 2009, S. 17).

5.1.3. Unterrichtsgespräch

		keine Energie - viel Energie	müde - sehr wach	keine Lust - hoch motiviert	gelangweilt - begeistert	entspannt - gestresst	friedlich - verärgert	ruhig - nervös	keine Sorgen - viele Sorgen	unzufrieden - zufrieden	unglücklich - glücklich
einseitig Hörberechtigte	M	2.00	1.00	-0.09	0.18	-0.36	-2.27	-1.60	-1.45	2.20	1.45
	N	11	11	11	11	11	11	10	11	10	11
	SD	1.34	1.79	1.92	2.23	1.21	1.01	1.35	1.04	1.03	1.29
beidseitig Hörberechtigte	M	1.50	0.75	1.09	0.87	-0.63	-2.07	-1.45	-1.76	2.17	1.72
	N	103	104	102	104	104	101	103	104	103	103
	SD	1.53	2.05	1.92	1.83	1.76	1.46	1.87	1.72	1.41	1.56
	p	.296	.698	.056	.251	.619	.655	.801	.565	.940	.589

Tabelle 18: Überblick der Mittelwerte über alle Befindenzustände während dem Unterrichtsgespräch

Während dem *Unterrichtsgespräch* lassen sich zwischen den einseitig hörberechtigten und den beidseitig hörberechtigten Kindern keine signifikanten Unterschiede in den Befindenzuständen feststellen.

Vergleicht man bei den einseitig hörberechtigten Kindern die Mittelwerte aus der *Schule allgemein* mit denjenigen während dem *Unterrichtsgespräch* (siehe Anhang 9.2. Tabelle 36), lässt sich im folgenden Befindenzustand ein signifikanter Mittelwertunterschied beobachten:

Abbildung 13: Mittelwertvergleich zum Befindenzustand «keine Sorgen - viele Sorgen» in der Schule allgemein und im Unterrichtsgespräch

Einseitig hörberechtigte Kinder haben im *Unterrichtsgespräch* signifikant weniger Sorgen als in der *Schule allgemein*.

Dieser Mittelwert entspricht jedoch nahezu demjenigen aller hörbeeinträchtigten Mädchen, was darauf schliessen lässt, dass sich hier auch die grosse Anzahl Mädchen in der Gruppe der einseitig hörbeeinträchtigten Kinder auf das Ergebnis auswirkt (siehe Anhang 9.2. Tabelle 37).

Weitere, aber nicht signifikante, Unterschiede zeigen sich, indem die einseitig hörbeeinträchtigten Kinder im *Unterrichtsgespräch* mehr Energie haben, wacher, friedlicher und glücklicher sind als während der *Schule allgemein*.

Zusammenfassung der Ergebnisse zum Unterrichtsgespräch

Im *Unterrichtsgespräch* lassen sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den ein- und beidseitig hörbeeinträchtigten Kindern feststellen. Vergleicht man jedoch die Mittelwerte der einseitig hörbeeinträchtigten Kinder in der *Schule allgemein* mit denjenigen während dem *Unterrichtsgespräch*, zeigt sich, dass sich die einseitig hörbeeinträchtigten Schülerinnen und Schüler während dem Unterrichtsgespräch signifikant weniger Sorgen machen.

Weitere, aber nicht signifikante Unterschiede in den anderen Befindenzuständen deuten darauf hin, dass sie sich im *Unterrichtsgespräch* tendenziell wohler fühlen als in der *Schule allgemein*.

Interpretation der Ergebnisse zum Unterrichtsgespräch

Einseitig hörbeeinträchtigte Schülerinnen und Schüler machen sich während einem *Unterrichtsgespräch* weniger Sorgen, als z.B. während der *Schule allgemein* (siehe Kapitel 5.1.2) oder einem *Pausengespräch* (siehe Kapitel 5.1.4.). Ein Grund dafür könnte sein, dass ein *Unterrichtsgespräch* in der Regel geführt, geradlinig und strukturiert verläuft mit wenig Stör- oder Hintergrundlärm. Dadurch bekommen die einseitig hörbeeinträchtigten Schülerinnen und Schüler besser mit, worum es im Gespräch geht. Sie können aktiv daran teilhaben und fühlen sich wohler. Das Ergebnis ist möglicherweise auch durch den grossen Mädchenanteil in der Gruppe der einseitig hörbeeinträchtigten Kinder beeinflusst.

5.1.4. Pausengespräch

		keine Energie - viel Energie	müde - sehr wach	keine Lust - hoch motiviert	gelangweilt - begeistert	entspannt - gestresst	friedlich - verärgert	ruhig - nervös	keine Sorgen - viele Sorgen	unzufrieden - zufrieden	unglücklich - glücklich
einseitig Hörbeeinträchtigte	M	1.08	-1.09	0.17	0.17	-0.08	-1.42	-1.00	-0.17	2.00	1.00
	N	12	11	12	12	12	12	12	12	12	11
	SD	2.19	1.92	1.75	1.95	1.78	1.56	1.76	1.27	1.21	1.48
beidseitig Hörbeeinträchtigte	M	1.67	1.15	1.34	0.94	-0.87	-2.00	-1.35	-1.47	2.46	2.02
	N	54	53	53	54	54	52	55	55	54	53
	SD	1.65	1.91	1.78	1.95	1.77	1.44	1.62	2.04	1.18	1.32
	p	.301	.001	.042	.215	.169	.218	.513	.038	.224	.026

Tabelle 19: Überblick der Mittelwerte über alle Befindenzustände während dem Pausengespräch

Die einseitig hörbeeinträchtigten Kinder sind im *Pausengespräch* gegenüber den beidseitig hörbeeinträchtigten Kindern signifikant müder, weniger motiviert, besorgter und weniger glücklich.

Beim Vergleich der Referenzwerte 1 und 2 lassen sich keine signifikanten Mittelwertunterschiede in den Befindensgegensätzen festhalten (siehe Anhang 9.2. Tabelle 38). Dies bedeutet, dass die oben erwähnten Mittelwertunterschiede nicht auf unterschiedliche schulische Rahmenbedingungen zurückzuführen sind.

Vergleicht man die Mittelwerte der einseitig hörbeeinträchtigten Kinder mit den Mittelwerten aller hörbeeinträchtigten Mädchen, weisen die einseitig hörbeeinträchtigten Schülerinnen und Schüler in allen oben erwähnten, signifikanten Befindensgegensätzen einen schlechteren Mittelwert auf. Dies zeigt sich besonders stark, indem sie während dem *Pausengespräch* deutlich müder sind als alle hörbeeinträchtigten Mädchen. Die anderen signifikanten Mittelwertunterschiede können zumindest teilweise darauf zurückzuführen sein, dass die Gruppe der einseitig Hörbeeinträchtigten zum grössten Teil aus Mädchen besteht (siehe Anhang 9.2. Tabelle 39).

Vergleicht man bei den einseitig hörbeeinträchtigten Kindern die Mittelwerte aus der *Schule allgemein* mit denjenigen während dem *Pausengespräch* (siehe Anhang 9.2. Tabelle 40), bestätigt sich auch hier, dass die einseitig hörbeeinträchtigten Kinder im *Pausengespräch* signifikant müder sind als während der *Schule allgemein*.

Zu diesem Befindensgegensatz kann somit im Setting *Pausengespräch* ein signifikanter Mittelwertunterschied zwischen ein- und beidseitig hörbeeinträchtigten Kindern wie auch teilweise gegenüber den Untergruppen der beidseitig hörbeeinträchtigten Kindern festgestellt werden, welcher möglicherweise auf den Hörstatus zurückgeführt werden kann.

Abbildung 14: Mittelwertvergleich zum Befindenzustand «müde - sehr wach» in der Schule allgemein und im Pausengespräch

Die einseitig hörbeeinträchtigten Kinder sind in der Schule allgemein signifikant wacher und während dem Pausengespräch signifikant müder als ihre guthörenden Mitschülerinnen und Mitschüler (siehe Anhang 9.2. Tabelle 41) und ebenfalls als die beidseitig hörbeeinträchtigten Schülerinnen und Schüler. Zudem haben sie die tiefsten Mittelwerte gegenüber allen Untergruppen der beidseitig hörbeeinträchtigten Kindern, mit signifikanten Unterschieden zu den mittel- und hochgradig hörbeeinträchtigten Kindern (siehe Anhang 9.2. Tabelle 42).

Bei den folgenden Befindensgegensätzen kann angenommen werden, dass die Mittelwertunterschiede ebenfalls einen Zusammenhang mit dem Hörstatus haben. Allerdings weisen ähnliche Mittelwertunterschiede zwischen den hörbeeinträchtigten Mädchen und den hörbeeinträchtigten Jungen und teilweise auch zwischen den Referenzwerten 1 und 2 darauf hin, dass diese Befindenzustände auch mit der grossen Anzahl Mädchen unter den einseitig hörbeeinträchtigten Kindern und mit den schulischen Rahmenbedingungen zusammenhängen könnten.

Abbildung 15: Mittelwertvergleich zum Befindenzustand «keine Lust - hoch motiviert» in der Schule allgemein und im Pausengespräch

Einseitig hörbeeinträchtigte Schülerinnen und Schüler sind im *Pausengespräch* signifikant weniger motiviert als beidseitig Hörbeeinträchtigte. Im Vergleich mit allen Untergruppen der beidseitig hörbeeinträchtigten Kinder wie auch der Gesamtgruppe der guthörenden Schülerinnen und Schüler verfügen sie dabei über den tiefsten Mittelwert (siehe Anhang 9.2. Tabelle 43).

Abbildung 16: Mittelwertvergleich zum Befindenzustand «keine Sorgen - viele Sorgen» in der Schule allgemein und im Pausengespräch

Einseitig hörbeeinträchtigte Kinder sind im *Pausengespräch* signifikant besorgter als beidseitig hörbeeinträchtigte Schülerinnen und Schüler. Sie weisen dabei im Vergleich zu allen Untergruppen der beidseitig hörbeeinträchtigten Kinder wie auch der Gesamtgruppe der guthörenden Schülerinnen und Schüler den höchsten Mittelwert auf (siehe Anhang 9.2. Tabelle 44).

Abbildung 17: Mittelwertvergleich zum Befindenzustand «unglücklich - glücklich» in der Schule allgemein und im Pausengespräch

Im *Pausengespräch* sind die einseitig hörbeeinträchtigten Schülerinnen und Schüler im Vergleich zu den beidseitig hörbeeinträchtigten Kindern signifikant unglücklicher. Zusammen mit den leichtgradig Hörbeeinträchtigten weisen sie dabei den tiefsten Mittelwert auf (siehe Anhang 9.2. Tabelle 45).

Zusammenfassung der Ergebnisse zum Setting Pausengespräch

Einseitig hörbeeinträchtigte Schülerinnen und Schüler sind während dem *Pausengespräch* signifikant müder als während der *Schule allgemein*.

Auch im Vergleich mit den beidseitig hörbeeinträchtigten Kindern sind die einseitig hörbeeinträchtigten Schülerinnen und Schüler während dem *Pausengespräch* signifikant müder. Ebenfalls kann angenommen werden, dass sie gegenüber den beidseitig hörbeeinträchtigten Kindern im *Pausengespräch* tendenziell weniger motiviert, besorgter und unglücklicher sind, was aber teilweise auch mit dem hohen Mädchenanteil zusammenhängen könnte.

Interpretation der Ergebnisse zum Setting Pausengespräch

Der Lärmpegel ist in der Pause besonders hoch, dies zeigt sich nachfolgend auch in den Ergebnissen zur Lautstärkeempfindung (siehe Kapitel 5.2.2). Ausserdem kann sich während dem Pausengespräch die räumliche Personenkonstellation dauernd und unerwartet verändern, so dass sprachliche Informationen aus verschiedenen, manchmal unerwarteten Richtungen kommen können. Unter solchen akustisch ungünstigen Rahmenbedingungen sind Gespräche für einseitig hörbeeinträchtigte Kinder besonders ermüdend. Einerseits wird durch das einseitige Hören das Herausfiltern von Sprache aus den allgemeinen, auditiven Informationen stark erschwert, so dass es schwierig wird, die Inhalte eines Gespräches zu verstehen und sich kommunikativ zu beteiligen. Andererseits müssen sich einseitig hörbeeinträchtigte Kinder dauernd darauf kon-

zentrieren, dass ihr gut hörendes Ohr zur Sprechquelle hingerrichtet ist. Dies ist besonders ermüdend, wenn mehrere Personen miteinander sprechen. „Einseitig hörbeeinträchtigte Kinder versuchen ihr Hördefizit automatisch durch die permanente Hinwendung des hörenden Ohres zur Schallquelle zu kompensieren“ (Altdorfer et al., 2009, S. 15).

Die Ermüdung kann auch in anderen kommunikativ anspruchsvollen bzw. anspruchsvoller werdenden Situationen (z.B. gegen Ende des Schulvormittags oder im Fremdsprachenunterricht) eintreten. So wird dann „das sonst (noch) „kompensierte“ Sprachverstehen, am ehesten durch Ermüdung „dekompensiert““ (Rosnowski & Hoppe, 2004, S. 61).

Unklar bleibt dennoch: Sind die einseitig hörbeeinträchtigten Schülerinnen und Schüler müde von der *Schule allgemein* oder ermüden sie wegen den schwierigen, akustischen Rahmenbedingungen während dem *Pausengespräch*?

5.2. Einfluss der Lautstärke

5.2.1. Zusammenhang zwischen Lautstärke und Befindenszuständen

			keine Energie - viel Energie	müde - sehr wach	keine Lust - hoch motiviert	gelangweilt - begeistert	entspannt - gestresst	friedlich - verärgert	ruhig - nervös	keine Sorgen - viele Sorgen	unzufrieden - zufrieden	unglücklich - glücklich
einseitig hörbeeinträchtigte Kinder	<i>Korrelation nach Pearson</i>	Lautstärke	-.163**	-.049	.062	-.175**	.059	.142*	.146*	-.077	-.049	.023
	<i>Signifikanz (2-seitig)</i>		.005	.406	.295	.003	.312	.015	.013	.188	.405	.698
	<i>N</i>		291	287	290	292	291	291	287	292	288	284
beidseitig hörbeeinträchtigte Kinder	<i>Korrelation nach Pearson</i>	Lautstärke	.067**	.107**	.008	.054*	.087**	.032	.103**	.026	.005	-.027
	<i>Signifikanz (2-seitig)</i>		.004	.000	.716	.020	.000	.164	.000	.257	.836	.239
	<i>N</i>		1883	1872	1872	1893	1882	1862	1877	1896	1887	1872
guthörende Kinder	<i>Korrelation nach Pearson</i>	Lautstärke	.057**	.094**	.023	.031	.008	.026	.070**	.023	.024	.026
	<i>Signifikanz (2-seitig)</i>		.006	.000	.271	.137	.690	.200	.001	.254	.248	.209
	<i>N</i>		2371	2368	2356	2376	2355	2348	2357	2383	2380	2362

Tabelle 20: Zusammenhang zwischen Lautstärke und Befindenszuständen insgesamt

In der Gesamtgruppe der hörbeeinträchtigten Kinder, wie auch in der Gesamtgruppe der guthörenden Kinder, lassen sich keine signifikanten Zusammenhänge zwischen der Lautstärke und den Befindenszuständen feststellen.

Werden die hörbeeinträchtigten Kinder jedoch nach dem Hörstatus *einseitig Hörbeeinträchtigte* und dem Hörstatus *beidseitig Hörbeeinträchtigte* aufgeteilt, haben einseitig hörbeeinträchtigte Kinder mit zunehmender Lautstärke weniger Energie, zudem sind sie gelangweilter, verärgelter und nervöser.

Die Gruppe der beidseitig hörbeeinträchtigten Kinder ist bei zunehmender Lautstärke wacher und auch nervöser. Die Untergruppen der beidseitig hörbeeinträchtigten Kinder reagieren jedoch sehr verschieden und unterschiedlich stark.

			keine Energie - viel Energie	müde - sehr wach	keine Lust - hoch motiviert	gelangweilt - begeistert	entspannt - gestresst	friedlich - verärgert	ruhig - nervös	keine Sorgen - viele Sorgen	unzufrieden - zufrieden	unglücklich - glücklich
einseitig hörbbeeinträchtigte Kinder	<i>Korrelation nach Pearson</i>	Lautstärke	-.183	-.263*	.109	-.258*	.152	.024	.100	-.016	.064	.011
	<i>Signifikanz (2-seitig)</i>		.134	.033	.375	.034	.215	.846	.425	.896	.608	.931
	<i>N</i>		68	66	68	68	68	67	66	68	66	64
beidseitig hörbbeeinträchtigte Kinder	<i>Korrelation nach Pearson</i>	Lautstärke	.119**	.151**	.057	.044	-.016	-.107*	-.046	-.033	.101*	.055
	<i>Signifikanz (2-seitig)</i>		.007	.001	.198	.314	.720	.015	.289	.447	.020	.214
	<i>N</i>		523	523	518	528	523	515	527	528	526	517

Tabelle 21: Zusammenhang zwischen der zunehmenden Lautstärke und den Befindenszuständen in der Schule allgemein

Einseitig hörbbeeinträchtigte Kinder sind mit zunehmender Lautstärke in der *Schule allgemein* müder und gelangweilter. Beidseitig hörbbeeinträchtigte Kinder haben mehr Energie, sind wacher, friedlicher und zufriedener.

Guthörende Mitschülerinnen und Mitschüler von einseitig hörbbeeinträchtigten Kindern haben in der *Schule allgemein* bei zunehmender Lautstärke mehr Energie, sind wacher, entspannter, haben weniger Sorgen und sind glücklicher. Die guthörenden Mitschülerinnen und Mitschüler der beidseitig hörbbeeinträchtigten Kinder sind mit zunehmender Lautstärke begeisterter, entspannter und zufriedener (siehe Anhang 9.2. Tabelle 46).

Analysiert man zusätzlich die Korrelationen im *Unterrichtsgespräch* (siehe Anhang 9.2. Tabelle 47) ergibt sich ein starker Zusammenhang, indem die einseitig hörbbeeinträchtigten Kinder mit zunehmender Lautstärke gestresster sind. Einen schwachen Zusammenhang gibt es in diesem Setting bei den beidseitig Hörbbeeinträchtigten, die mit zunehmender Lautstärke weniger motiviert sind.

Im Setting *Pausengespräch* sind bei den einseitig hörbbeeinträchtigten Kindern in zwei Befindenszuständen starke Zusammenhänge zu erkennen (siehe Anhang 9.2. Tabelle 48): Sie sind mit zunehmender Lautstärke müder und gelangweilter. Bei den beidseitig hörbbeeinträchtigten Kindern zeigen sich in diesem Setting keine Zusammenhänge zwischen der zunehmenden Lautstärke und den Befindenszuständen.

Bei der Interpretation der Zusammenhänge in den Settings *Unterrichts-* und *Pausengespräch* gilt es zu beachten, dass die hörbbeeinträchtigten Mädchen allgemein im *Unterrichtsgespräch* gestresster und im *Pausengespräch* müder sind (siehe Anhang 9.2. Tabelle 49).

5.2.2. Lautstärkeempfinden in den verschiedenen Settings

Abbildung 18: Lautstärkeempfinden in den ausgewählten Settings

Insgesamt schätzt die Gesamtgruppe der hörbeeinträchtigten Kinder die Lautstärke signifikant tiefer ein als die Gesamtgruppe der guthörenden Kinder (siehe Anhang 9.2. Tabelle 50). Jedoch schätzen die einseitig hörbeeinträchtigten Kinder die Lautstärke signifikant lauter ein als die beidseitig hörbeeinträchtigten Kinder, sie unterscheiden sich dabei besonders stark von den hochgradig hörbeeinträchtigten Kindern. Zwischen den einseitig Hörbeeinträchtigten und der Gesamtgruppe der guthörenden Kinder gibt es keine signifikanten Mittelwertunterschiede (siehe Anhang 9.2. Tabelle 51).

In der *Freizeit* gibt es wieder einen signifikanten Mittelwertunterschied zwischen der Gesamtgruppe der hörbeeinträchtigten Kindern und der Gesamtgruppe der guthörenden Kinder. Ebenfalls unterscheiden sich auch hier die einseitig hörbeeinträchtigten Kinder wieder signifikant von den beidseitig hörbeeinträchtigten Kindern in erster Linie von den hochgradig hörbeeinträchtigten und den resthörigen Kindern (siehe Anhang 9.2. Tabelle 52).

In der *Schule allgemein* bleibt es bei den signifikanten Unterschieden zwischen der Gesamtgruppe der hörbeeinträchtigten Kindern und der Gesamtgruppe der guthörenden Kinder. Jedoch unterscheiden sich die Mittelwerte der einseitig hörbeeinträchtigten Kinder nicht signifikant von denjenigen der beidseitig hörbeeinträchtigten Kinder oder deren Untergruppen.

Im *Unterrichtsgespräch* gibt es einen signifikanten Unterschied zwischen der Gesamtgruppe der Hörbeeinträchtigten und der Gesamtgruppe der guthörenden Kinder. Zwischen den einseitig hörbeeinträchtigten und den beidseitig hörbeeinträchtigten Kindern gibt es keine signifikanten Unterschiede.

Im *Pausengespräch* sind zwischen den Vergleichsgruppen keine signifikanten Mittelwertunterschiede mehr festzustellen.

Im Vergleich mit den Mittelwerten der hörbeeinträchtigten Mädchen (siehe Anhang 9.2. Tabelle 53) schätzt die Gruppe der einseitig hörbeeinträchtigten Kinder die Lautstärke in allen Settings lauter ein.

Zusammenfassung der Ergebnisse zum Einfluss der Lautstärke

Insgesamt gibt es zwischen der Lautstärke und den Befindenzuständen nur vereinzelt schwache Zusammenhänge. Einseitig und beidseitig hörbeeinträchtigte Kinder sind mit zunehmender Lautstärke nervöser. Die einseitig Hörbeeinträchtigten haben dabei ausserdem weniger Energie, sind gelangweilter und verärgelter. Die beidseitig Hörbeeinträchtigten sind wacher.

In der *Schule allgemein* reagieren die einseitig hörbeeinträchtigten Kinder in zwei Befindenzuständen negativ. Sie sind mit zunehmender Lautstärke müder und gelangweilter. Im Gegensatz dazu zeigen die beidseitig Hörbeeinträchtigten, wie auch beide Referenzgruppen der Guthörenden, mit zunehmender Lautstärke in mindestens drei Befindenzuständen eine positive Reaktion. Für sie wird das Befinden in der *Schule allgemein* je lauter desto besser.

Bei den einseitig hörbeeinträchtigten Kindern zeigen sich in den Settings *Unterrichts-* und *Pausengespräch* in einzelnen Befindenzuständen starke Zusammenhänge mit der zunehmenden Lautstärke. Sie sind im *Unterrichtsgespräch* gestresster und im *Pausengespräch* müder und gelangweilter. Aufgrund der grossen Anzahl Mädchen bei den einseitig hörbeeinträchtigten Kindern, muss dabei jedoch berücksichtigt werden, dass die hörbeeinträchtigten Mädchen allgemein im *Unterrichtsgespräch* gestresster und im *Pausengespräch* müder sind.

Die beidseitig Hörbeeinträchtigten sind im *Unterrichtsgespräch* weniger motiviert, was aber nur einen schwachen Zusammenhang mit der zunehmenden Lautstärke darstellt.

Die Gesamtgruppe der hörbeeinträchtigten Kinder schätzt die Lautstärke gesamthaft signifikant tiefer ein, als die Gesamtgruppe der guthörenden Kinder. Jedoch schätzen die einseitig hörbeeinträchtigten Kinder die Lautstärke insgesamt signifikant lauter ein, als die beidseitig Hörbeeinträchtigten. Im Vergleich mit der Gesamtgruppe der guthörenden Kinder gibt es keine signifikanten Mittelwertunterschiede.

Dass der Hörstatus auf das Lautstärkeempfinden einen Einfluss haben könnte, wird auch dadurch bestätigt, dass die Gruppe der einseitig hörbeeinträchtigten Kinder die Lautstärke in allen Settings lauter einschätzt, als die hörbeeinträchtigten Mädchen.

Interpretation der Ergebnisse zum Einfluss der Lautstärke

Dass sich einseitig hörbeeinträchtige Kinder im Gegensatz zu beidseitig Hörbeeinträchtigten und Guthörenden mit zunehmender Lautstärke eher unwohl fühlen, kann damit zusammenhängen, dass sie die Umgebungsgeräusche nicht so deutlich vom Körper abgetrennt wahrnehmen, wie hörende Kinder, was zu einer grösseren Beanspruchung und Erschöpfung führt. „Das freie Ausrichten im Raum, das Eintauchen in unübersichtliche Räume und Situationen wird deswegen vermieden, (Hör-)Nischen werden gesucht“ (Altdorfer et al., 2009, S. 16). Ein weiterer Grund für ihr schlechteres Befinden in lauter Umgebung könnte auch sein, dass es ihnen schwer fällt, die Schallquelle zu lokalisieren (wenn sie z.B. gerufen werden). Dies wird mit zunehmender Lautstärke (z.B. Pausenplatz) oder in grossen Räumen (z.B. Turnhalle) schwieriger. Denn mit einem Ohr wird das selektive Hören stark eingeschränkt. Das gesunde Ohr verhält sich wie ein Trichter: jeder Laut, die Sprache, aber auch die Hintergrundgeräusche dringen in den Trichter ein, werden dort vermischt und können kaum unterschieden werden. Einseitig Hörbeeinträchtige müssen sich in solchen Situationen mehr anstrengen, um etwas zu verstehen, was dazu führen kann, dass sie die gleiche Lautstärke

subjektiv lauter einschätzen als beidseitig Hörbeeinträchtigte, die durch das binaurale Hören eher noch in der Lage sind, die sprachlichen Inhalte herauszufiltern.

Dies bestätigt sich auch, indem die einseitig hörbeeinträchtigten Kinder die Lautstärke gerade im Setting *Pausengespräch*, wo in der Regel viel Störlärm herrscht, tendenziell am lautesten einschätzen. In solchen Situationen kann es sein, dass sich die einseitig hörbeeinträchtigten Kinder langweilen, weil sie nicht mehr alles verstehen oder sie werden müder, weil sie sich stark auf das Gespräch konzentrieren müssen. Zusätzlich sind sie vielleicht eher verärgert, weil sie merken, dass sie etwas verpassen.

Es war zu erwarten, dass die Gesamtgruppe der hörbeeinträchtigten Kinder die Lautstärke signifikant leiser einschätzen würde, als die Gesamtgruppe der guthörenden Kinder. Etwas erstaunlicher ist das Ergebnis, dass die einseitig hörbeeinträchtigten Kinder die Lautstärke dabei insgesamt signifikant lauter einschätzen als beidseitig Hörbeeinträchtigte. Hier bestätigt sich wohl, dass Hörgeräte nicht in der Lage sind, den gesamten Hörverlust auszugleichen. Somit bietet ein guthörendes Ohr immer noch ein besseres Hörvermögen als eine beidseitige Hörgeräteversorgung.

Es wäre aber auch möglich, dass einseitig Hörbeeinträchtigte im Vergleich mit beidseitig Hörbeeinträchtigten die Lautstärke subjektiv eher als lauter empfinden, weil sie durch den Wegfall des selektiven Hörens in lauter Umgebung den sprachlichen Inhalt aus den auditiven Informationen nicht mehr herausfiltern können.

5.3. Einfluss der Hörgeräteversorgung

5.3.1. Einfluss der Hörgeräteversorgung auf die Befindenzustände

		keine Energie - viel Energie	müde - sehr wach	keine Lust - hoch motiviert	gelangweilt - begeistert	entspannt - gestresst	friedlich - verärgert	ruhig - nervös	keine Sorgen - viele Sorgen	unzufrieden - zufrieden	unglücklich - glücklich
einseitig Hörbeeinträchtigte ohne Hörgerät	M	1.86	1.04	1.05	1.64	-1.18	-1.97	-1.75	-1.10	2.07	1.52
	N	182	181	184	185	183	183	181	186	181	180
	SD	1.28	1.64	1.50	1.50	1.54	1.45	1.58	1.33	1.33	1.50
einseitig Hörbeeinträchtigte mit Hörgerät	M	0.83	-0.31	-0.11	-0.02	-0.52	-1.10	-1.15	-0.75	1.43	1.48
	N	125	123	123	124	125	125	123	123	124	121
	SD	2.25	2.24	2.19	1.90	1.85	1.79	1.68	1.62	1.53	1.85
p		.000	.000	.000	.000	.001	.000	.002	.039	.000	.825

Tabelle 22: Überblick der Mittelwerte über alle Befindenzustände aufgeteilt in einseitig hörbeeinträchtigte Kinder mit und ohne Hörgerät

In der Gesamtübersicht unterscheiden sich die einseitig hörbeeinträchtigten Kinder mit Hörgerät in fast allen Befindenzuständen signifikant von den einseitig hörbeeinträchtigten Kindern ohne Hörgerät. Einseitig hörbeeinträchtigte Kinder mit Hörgerät haben signifikant weniger Energie, sind müder, weniger motiviert und gelangweilter. Sie sind gestresster, verärgelter, nervöser und besorgter. Ebenfalls sind sie unzufriedener.

Ein ähnliches Bild zeigt sich im Setting *Freizeit*, ausser dass sich die einseitig hörbeeinträchtigten Kinder mit Hörgerät hier nicht signifikant besorgter zeigen (siehe Anhang 9.2. Tabelle 54).

Im Setting *Schule allgemein* sind die einseitig hörberechtigten Kinder mit Hörgerät signifikant müder, weniger motiviert und weniger begeistert als die einseitig Hörberechtigten ohne Hörgeräte (siehe Anhang 9.2. Tabelle 55).

Im *Unterrichtsgespräch* haben die einseitig hörberechtigten Kinder mit Hörgerät gegenüber denjenigen ohne Hörgeräte signifikant weniger Sorgen (siehe Anhang 9.2. Tabelle 56).

Im *Pausengespräch* sind die einseitig Hörberechtigten mit Hörgeräten signifikant müder und gelangweilter (siehe Anhang 9.2. Tabelle 57).

5.3.2. Einfluss der zunehmenden Lautstärke auf die Befindenzustände

			keine Energie - viel Energie	müde - sehr wach	keine Lust - hoch motiviert	gelangweilt - begeistert	entspannt - gestresst	friedlich - verärgert	ruhig - nervös	keine Sorgen - viele Sorgen	unzufrieden - zufrieden	unglücklich - glücklich
einseitig hörberechtigte Kinder ohne Hörgerät	Korrelation nach Pearson	Lautstärke	-0.229**	.129	.136	-0.214**	-0.026	.269**	.260**	-0.154*	-0.284**	.145
	Signifikanz (2-seitig)		.002	.090	.071	.004	.736	.000	.001	.040	.000	.057
	N		176	174	177	178	176	176	174	179	174	173
einseitig hörberechtigte Kinder mit Hörgerät	Korrelation nach Pearson	Lautstärke	-0.075	-0.141	.082	-0.060	.106	-0.045	-0.032	-0.031	.259**	-0.093
	Signifikanz (2-seitig)		.426	.136	.388	.524	.258	.631	.735	.746	.005	.330
	N		115	113	113	114	115	115	113	113	114	111

Tabelle 23: Unterschiede in den Befindenzuständen aufgrund der Hörgeräteversorgung

Mit zunehmender Lautstärke haben einseitig hörberechtigte Kinder ohne Hörgeräte weniger Energie, sind gelangweilter, verärgelter und nervöser. Dazu sind sie zwar sorgenfreier, aber unzufriedener. Im Gegensatz dazu gibt es bei den einseitig hörberechtigten Kindern mit Hörgeräten nur einen Zusammenhang, sie sind mit zunehmender Lautstärke zufriedener.

5.3.3. Einfluss der Hörgeräteversorgung auf das Lautstärkeempfinden

Abbildung 19: Unterschiede im Lautstärkeempfinden aufgrund der Hörgeräteversorgung

Gesamthaft und in der *Freizeit* schätzen einseitig hörbeeinträchtigte Kinder ohne Hörgeräte die Lautstärke signifikant tiefer ein, als einseitig hörbeeinträchtigte Kinder mit Hörgeräten (siehe Anhang 9.2. Tabelle 58).

Zusammenfassung der Ergebnisse zur Hörgeräteversorgung

Insgesamt und über alle Befindenzustände hinweg gesehen, unterscheiden sich die einseitig hörbeeinträchtigten Kinder mit Hörgerät signifikant von denjenigen ohne Hörgeräten. Alle Befindensgegensätze, ausser «unglücklich – glücklich», schätzen sie signifikant tiefer bzw. negativer ein, als die einseitig hörbeeinträchtigten Schulkinder ohne Hörgeräte.

Auch in den Settings *Schule allgemein* und *Pausengespräch* fühlen sich die einseitig hörbeeinträchtigten Kinder mit Hörgeräten weniger wohl, als diejenigen ohne Hörgeräte. Einzig im Setting *Unterrichtsgespräch* sind diejenigen mit Hörgeräten weniger besorgt.

Die einseitig hörbeeinträchtigten Kinder ohne Hörgeräte haben mit zunehmender Lautstärke weniger Energie, sind gelangweilter, verärgelter, nervöser, unzufriedener, aber auch sorgenfreier.

Im Gegensatz zu denjenigen ohne Hörgeräte, fühlen sich die Kinder mit Hörgeräten mit zunehmender Lautstärke zufriedener.

Die Lautstärke schätzen einseitig hörbeeinträchtigte Kinder ohne Hörgeräte gesamthaft und in der *Freizeit* signifikant tiefer ein, als einseitig hörbeeinträchtigte Kinder mit Hörgeräten.

Interpretation der Ergebnisse zur Hörgeräteversorgung

Dass die einseitig hörbeeinträchtigten Kinder mit Hörgeräten sich im Vergleich zu denjenigen ohne Hörgeräten insgesamt weniger wohl fühlen, ist erstaunlich. Denn aufgrund der theoretischen Auseinandersetzung konnte davon ausgegangen werden, dass sich die einseitig hörbeeinträchtigten Kinder mit Hörgeräten wohler fühlen, da das Richtungshören besser wird, weil der Kopfschatteneffekt wegfällt oder zumindest verringert wird, und sie dadurch besser verstehen. Denn wie auch Aلدorfer et al. schreiben, liegt der Vorteil einer einseitigen Hörgeräteversorgung darin, „dass die Binauralität und das Richtungshören mehr oder weniger

vorhanden sind und dass das Verständnis bei Störlärm eventuell verbessert werden kann“ (2009, S. 23). Wie bereits im Kapitel 3.1.2. kommt auch Shagdarsuren in ihrer Studie zum Ergebnis, „dass durch die Hörgeräteversorgung ein deutlicher Sprachverstärkungsgewinn, eine Verbesserung der emotionalen Befindlichkeit erzielt, sowie die Orientierung in Alltagssituationen erleichtert wurde“ (2002, S. 97). Allerdings sagen Altdorfer et al. auch klar: „Exakt kann man aber den Gewinn mit einem Hörgerät in diesen Dimensionen nicht voraussagen“ (2009, S. 23).

Ein Grund für das negative subjektive Befinden der hörbeeinträchtigten Kinder mit Hörgeräten könnte sein, dass die Hörhilfen schlecht eingestellt oder angepasst sind, so dass die Kinder dadurch gar keinen Nutzen haben, sondern sich damit eher noch schlechter fühlen. Mit einem Hörgerät kann auch die Stigmatisierung zunehmen, da die Behinderung offensichtlich zu sehen ist. Möglicherweise hat dies einen negativen Einfluss auf das persönliche Selbstbild und somit auch auf das subjektive Befinden.

Dass sich die einseitig hörbeeinträchtigten Kinder mit Hörgeräten im *Unterrichtsgespräch* tendenziell weniger Sorgen machen, könnte damit zusammenhängen, dass sie der Kommunikation besser folgen können. Denn mit einer Hörgeräteversorgung auf dem beeinträchtigten Ohr nimmt der binaurale Summationseffekt zu.

Einseitig Hörbeeinträchtigte ohne Hörgeräte fühlen sich mit zunehmender Lautstärke tendenziell weniger wohl, aber auch sorgenfreier. Ein Grund dafür könnte sein, dass sie sich mit zunehmender Lautstärke viel mehr konzentrieren müssen, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen (selektives Hören), was enorm viel Energie kostet. Eventuell verstehen sie dann nicht mehr alles und werden dadurch unzufriedener und auch nervöser. Denn sie wissen, dass sie etwas verpasst haben, was relevant sein könnte (Prüfungstermin oder Abgabedatum einer Arbeit etc.). Dass sie sich dabei auch sorgenfreier fühlen, kann damit zusammenhängen, dass laute Situationen oftmals auch lustige und entspannte Momente sind.

Dass sich einseitig hörbeeinträchtigte Kinder mit Hörgeräten bei zunehmender Lautstärke zufriedener fühlen, kann einerseits daran liegen, dass solche Situationen wie oben erwähnt häufig gelöst erlebt werden. Durch die Hörgeräteversorgung verbessert sich aber andererseits auch das selektive Hören in lärmiger Umgebung und darum kann der Nutz- eher vom Störschall unterschieden werden.

Der binaurale Summationseffekt kann ebenfalls dafür verantwortlich sein, dass einseitig hörbeeinträchtigte Kinder mit Hörgeräten die Lautstärke tendenziell lauter einschätzen als diejenigen ohne Hörgeräte. Möglicherweise ist aber auch der Hörverlust bei den Kindern mit Hörgeräten weniger gross und somit hören sie besser. Denn es ist anzunehmen, dass es sich bei diesen Kindern eher um die einseitig hoch- und mittelgradig Hörbeeinträchtigten handelt, da eine Hörgeräteversorgung bei Resthörigen seltener ist.

5.4. Beantwortung der Forschungsfragen

Wie wird das aktuelle subjektive Befinden einseitig hörbeeinträchtigter Schulkinder durch unterschiedliche Settings und die Faktoren Lautstärke und Hörgeräteversorgung beeinflusst?

Die übergeordnete Frage der Studie wird mit Hilfe der im Kapitel 3.3.2. formulierten Forschungsfragen beantwortet. Aufgrund der zu kleinen Stichprobe können aus den Ergebnissen der vorliegenden Studie keine repräsentativen Aussagen über das aktuelle subjektive Befinden von einseitig hörbeeinträchtigten Kindern in der Schule abgeleitet werden.

Wie bereits mehrfach darauf hingewiesen wurde, können verschiedene Faktoren auf das aktuelle subjektive Befinden einwirken. So musste bei einer weitergehenden Analyse der Ergebnisse teilweise davon ausgegangen werden, dass Unterschiede zwischen einseitig und beidseitig hörbeeinträchtigten Kindern unter anderem durch verschiedene schulische Rahmenbedingungen und den hohen Mädchenanteil in der Gruppe der einseitig Hörbeeinträchtigten beeinflusst werden.

In der folgenden Beantwortung der Forschungsfragen wird nur auf Ergebnisse eingegangen, bei denen ein starker Zusammenhang mit dem Hörstatus vermutet wird.

5.4.1. Forschungsfrage zu den Settings

Gibt es Unterschiede in den Befindenzuständen zwischen einseitig und beidseitig hörbeeinträchtigten Kindern in den Settings Schule allgemein, Unterrichts- und Pausengespräch?

Die Frage lässt sich aufgrund der Ergebnisse aus dem Kapitel 5.1. mit Ja beantworten. Zusammengefasst kann gesagt werden:

In der *Schule allgemein* unterscheiden sich die einseitig hörbeeinträchtigten Kinder von den beidseitig hörbeeinträchtigten Kindern, indem sie weniger motiviert, gelangweilter, weniger friedlich, besorgter, weniger zufrieden und weniger glücklich sind.

Im *Unterrichtsgespräch* gibt es zwischen den beiden Gruppen keine signifikanten Unterschiede. Einseitig hörbeeinträchtige Kinder sind im *Unterrichtsgespräch* weniger besorgt als in der *Schule allgemein*.

Im *Pausengespräch* sind die einseitig hörbeeinträchtigten Kinder im Gegensatz zu den beidseitig hörbeeinträchtigten Kindern müder. Weitere Ergebnisse deuten darauf hin, dass sie tendenziell auch weniger motiviert, besorgter und weniger glücklich sind als beidseitig Hörbeeinträchtige.

5.4.2. Forschungsfragen zur Lautstärke

Wie stark ist der Zusammenhang bzw. die Korrelation zwischen den Befindenzuständen und der Lautstärke und unterscheiden sich dabei die einseitig hörbeeinträchtigten Kinder von den beidseitig hörbeeinträchtigten Kindern?

Insgesamt ist der Zusammenhang zwischen der Lautstärke und den Befindenzuständen schwach.

Tendenziell fühlen sich einseitig hörbeeinträchtige Kinder mit zunehmender Lautstärke weniger wohl, während es den beidseitig Hörbeeinträchtigten in einzelnen Bereichen eher besser geht.

Gibt es Unterschiede im Lautstärkeempfinden zwischen den einseitig und beidseitig hörbeeinträchtigten Kindern?

Einseitig Hörbeeinträchtigte empfinden die Lautstärke insgesamt signifikant lauter als beidseitig hörbeeinträchtigten Kinder.

5.4.3. Forschungsfrage zur Hörgeräteversorgung

Gibt es Unterschiede in den Befindenzuständen zwischen einseitig hörbeeinträchtigten Kindern mit Hörgeräten und ohne Hörgeräte und wie wirkt sich die zunehmende Lautstärke darauf aus?

Einseitig hörbeeinträchtigten Kindern mit Hörgeräten geht es insgesamt über alle Befindenzustände schlechter (einzige Ausnahme: sie sind nicht unglücklicher), als denjenigen ohne Hörgeräte.

Dieses Ergebnis widerspiegelt sich auch in einzelnen Befindenzuständen in den Settings *Schule allgemein*, *Unterrichts-* und *Pausengespräch*.

Interessanterweise fühlen sich die einseitig hörbeeinträchtigten Kinder ohne Hörgeräte mit zunehmender Lautstärke tendenziell schlechter, aber auch sorgenfreier. Im Gegensatz dazu gibt es bei den Kindern mit Hörgeräten nur einen signifikanten Zusammenhang: Sie sind mit zunehmender Lautstärke zufriedener.

5.4.4. Fazit

Die Ergebnisse zum aktuellen subjektiven Befinden werden unter anderem durch die unterschiedlichen, schulischen Rahmenbedingungen und den hohen Mädchenanteil in der Gruppe der einseitig hörbeeinträchtigten Kinder beeinflusst. Aufgrund der zu kleinen Stichprobe beziehen sich die Ergebnisse nur auf die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler dieser Studie. In Bezug auf den Hörstatus lassen sich dabei folgende Tendenzen zusammenfassen:

- Die Settings *Schule allgemein* und das *Pausengespräch* werden von einseitig hörbeeinträchtigten Kindern weniger angenehm wahrgenommen als von beidseitig hörbeeinträchtigten Kindern. Das Setting *Unterrichtsgespräch* bewirkt keine grossen Unterschiede in den Befindenzuständen zwischen einseitig und beidseitig Hörbeeinträchtigten.
- Einseitig Hörbeeinträchtigte empfinden die *Schule allgemein* in mehreren Befindensgegensätzen unangenehmer als die *Freizeit*. Im *Unterrichtsgespräch* sind sie weniger besorgt und im *Pausengespräch* müder als in der *Schule allgemein*.
- Die Lautstärke hat nur einen schwachen Zusammenhang mit dem aktuellen subjektiven Befinden. Zunehmende Lautstärke empfinden einseitig hörbeeinträchtigte Kinder eher als unangenehm, während es beidseitig Hörbeeinträchtigten dabei in einzelnen Bereichen besser geht.
- Einseitig hörbeeinträchtigte Kinder schätzen die Lautstärke insgesamt lauter ein als beidseitig hörbeeinträchtigte Schülerinnen und Schüler.
- Einseitig hörbeeinträchtigten Kindern, die mit Hörgeräten versorgt sind, geht es insgesamt schlechter als einseitig Hörbeeinträchtigten ohne Hörgeräte. Je mehr die Lautstärke zunimmt, desto weniger wohl fühlen sich jedoch die Kinder ohne Hörgeräte.

- Einseitig Hörbbeeinträchtigte mit Hörgeräten schätzen die Lautstärke insgesamt lauter ein als diejenigen ohne Hörgeräte.

Zusammenfassend lässt sich sagen: In lauten oder eher unstrukturierten Situationen fühlen sich die einseitig Hörbbeeinträchtigten im Gegensatz zu den beidseitig hörbbeeinträchtigten Kindern eher weniger wohl. Eine Hörgeräteversorgung muss in jedem Fall einzeln, angepasst auf die individuellen Bedürfnisse des einseitig hörbbeeinträchtigten Kindes, geprüft werden.

6. Diskussion

Nachfolgend werden die Ergebnisse der vorliegenden Studie auf ihre Relevanz in Verbindung mit anderen Studien und vorliegenden Theorien diskutiert. Abschliessend erfolgt die Verknüpfung im heilpädagogischen Kontext.

6.1. Relevanz der Ergebnisse

Die Ergebnisse dieser Studie decken sich mit den Resultaten des HfH-Forschungsprojekts, welche unter anderem besagen: „Kinder mit einseitiger Hörschädigung schätzen ihr Wohlbefinden am tiefsten ... ein“ (Audeoud & Wertli, 2009, S. 64). Die vorliegende Untersuchung zeigt klar, dass einseitig hörbeeinträchtigte Kinder ihr aktuelles subjektives Befinden häufig negativer oder tiefer einschätzten als die beidseitig hörbeeinträchtigten oder guthörenden Kinder. Dies zeigt auf, dass es besonders wichtig ist, dieser Gruppe vermehrt Beachtung zu schenken. Denn wie eingangs dieser Arbeit erwähnt, befassten sich bis anhin nur sehr wenige Studien oder Forschungen mit den einseitig hörbeeinträchtigten Kindern. Zudem haben diese bereits durchgeführten Studien oftmals nur die Sprachentwicklung und das Sprachverständnis untersucht. Es ist inzwischen jedoch bekannt, dass vor allem auch das Befinden dieser Kinder von Interesse zu sein hat. „Letztendlich bleibt festzuhalten, dass die psychosoziale Situation bei einseitig ... Hörgeschädigten in der Regel gravierender ist als die sprachliche. Die nicht einfache Hörsituation dieser Kinder und Jugendlicher wurde lange Zeit unterschätzt“ (Leonhardt, 2009b, S. 125).

Venez schreibt zur Bedeutsamkeit des Befindens: „Das (Wohl-)Befinden ist aber nicht nur eine gute Voraussetzung für das Lernen, sondern steuert auch (mehr oder weniger bewusst) unser Verhalten, unser Denken, unsere Ziele und formt unsere Persönlichkeit“ (2009, S. 18). So könnte es für ein einseitig schwerhöriges Kind z.B. belastend sein, wenn es in der Schule die flüsternde Banknachbarin auf der Seite des beeinträchtigten Ohres regelmässig nicht versteht und diese sich dann mit der Zeit für „nebensächliche“ Gespräche oder für Partnerarbeiten in Richtung des guthörenden Kindes auf der anderen Seite abwendet. Solche Situationen fallen Aussenstehenden oft nicht auf, können sich aber auf das psychosoziale Befinden negativ auswirken. Gerade diese Gespräche sind besonders für Kinder in dem Alter aber besonders wichtig. Sie wollen wissen, was läuft und wo sie dazugehören. Wird nun das Sprachverstehen und das Herausfiltern durch eine einseitige Hörbeeinträchtigung eingeschränkt, kann dies zu Schwierigkeiten führen.

Einseitig hörbeeinträchtigte Kinder ohne Hörgerät sind darauf angewiesen, dass ihr guthörendes Ohr in die Richtung des Nutzschalls gerichtet ist. Da dieses Ohr jedoch die Aufgabe von zwei Ohren übernehmen muss, ist es naheliegend, dass die auditive Verarbeitung durch das einseitige Hören viel anstrengender ist und somit auch zu einer früheren Ermüdung führen kann.

Drach schreibt dazu: „Ein zentraler Beratungsinhalt liegt darin, deutlich zu machen, dass die erheblich höhere Höranstrengung zu einer schnelleren Hörermüdung und zu einer Verringerung der Aufmerksamkeitspanne des einseitig Schwerhörigen führt. Die Folgen wie z.B. mangelnde Konzentration, Ablenkbarkeit oder Erschöpfung werden häufig falsch interpretiert“ (2008, S. 152).

Kommt hinzu, dass in schwierigen Situationen mit viel Lärm und Störgeräuschen, sich die Probleme einer einseitigen Hörbeeinträchtigung mindestens so stark bemerkbar machen können wie bei beidseitig hörbeeinträchtigten Kindern.

Auch Altdorfer et al. schreiben zu dieser Problematik: „Das Herausfiltern von Sprache bei lärmiger Umgebung ... ist für einseitig hörbeeinträchtigte Kinder schwierig. Das Orten von Sprache oder von Geräuschen ist für sie kaum oder nur mit Hilfe von optischen Signalen möglich“ (2009, S. 34). Dieser Aspekt widerspiegelt sich auch in der vorliegenden Studie, in der sich die einseitig hörbeeinträchtigten Kinder in lauten oder unstrukturierten Settings tendenziell weniger wohl fühlen.

Im Gegensatz dazu decken sich die Ergebnisse zur Hörgeräteversorgung nicht mit den Erwartungen aus der Theorie. Einseitig hörbeeinträchtigte Kinder mit Hörgeräten fühlen sich weniger wohl, als diejenigen ohne Hörgeräte.

Die Aussage von Shagdarsuren, welche bereits im Kapitel 3.1.2. erwähnt wurde, dass durch eine Hörgeräteversorgung eine Verbesserung der emotionalen Befindlichkeit erreicht werden sollte (vgl. 2002, S. 97), kann mit den Ergebnissen der Studie nicht bestätigt werden. Möglicherweise deutet dies darauf hin, dass einseitig Hörbeeinträchtigte sowohl in ihrer individuellen Erscheinungsform als auch im Hinblick auf ihre hörtechnische Versorgung sehr heterogen sind (vgl. Drach, 2008, S.151).

Zudem können auch die neusten und technisch hochentwickelten Hörgeräte einerseits nicht den gesamten auditiven Bereich hörbar machen, und andererseits kann dadurch auch das fokussierte Hören eines natürlichen Ohres nicht vollständig kompensiert werden.

So sollte in jedem Fall eine Hörgeräteversorgung individuell überprüft werden, jedoch mit der Aussage von Altdorfer et al. im Hinterkopf: „Technische Hilfsmittel wie Hörgeräte, eine CROS-Versorgung oder der Gebrauch einer FM-Anlage können den einseitig Hörbeeinträchtigten den (Schul-) Alltag vielleicht erleichtern, die Beeinträchtigung bleibt jedoch bestehen“ (2009, S. 34).

6.2. Heilpädagogische Überlegungen – Bezug zur Praxis

Eine Hörbeeinträchtigung allgemein und eine einseitige insbesondere wird häufig verharmlost. Dies mag daran liegen, dass man sie einerseits nicht sieht und andererseits häufig auch überhaupt nicht wahrnimmt. Wie auch Audeoud und Wertli schreiben, wird eine Behinderung, je unsichtbarer sie ist desto unklarer einschätzbar für Hörende (vgl. 2009, S. 66). Im Volksmund hört man zu dieser Thematik oft, dass diese Kinder ja noch ein guthörendes Ohr hätten und sie darum nicht gross eingeschränkt seien oder sich anders fühlen als guthörende Kinder (was diese Studie ja klar widerlegt). Werden diese Kinder nicht regelmässig durch einen Audiopädagogen oder eine Audiopädagogin betreut, wird es schwierig, das Umfeld umfassend über die Einschränkungen einseitig hörbeeinträchtigter Kinder zu informieren.

Und diese ausführliche Information aller Beteiligten (Eltern, Lehrpersonen, Klassenkameraden etc.) wäre enorm wichtig. Häufig ist nämlich dem Umfeld, aber auch den betroffenen Kindern selbst, unklar oder nicht bewusst, dass die einseitig hörbeeinträchtigten Kinder in einer anderen Art und Weise auditiv aufnehmen und verarbeiten. Dies kann unter anderem die Interaktion und Kommunikation, wie auch das Lernen beeinflussen (vgl. Audeoud & Wertli, 2009, S. 66). Die Bedeutung der Hörbeeinträchtigung und eine geeignete Therapie (Fördermassnahmen und/oder sonderpädagogische Betreuung), sowie die Möglichkeit zur Hörgeräteversorgung sollte somit möglichst früh besprochen werden. Dies erfordert in erster Linie eine möglichst frühe Erfassung der einseitig hörbeeinträchtigten Kinder. Shagdarsuren schreibt dazu: „Generelle beidohrige Durchführung des Neugeborenen-Hörscreenings kann die Sekundärproblematik des einseitig hörgestörten Kindes in einem erheblichen Prozentsatz einschränken“ (2002, S. 98).

Nach der Diagnose ist dann eine gute Zusammenarbeit zwischen den behandelnden Ärzten, den APDs, den Eltern und später auch den Lehrpersonen sehr bedeutend. Durch eine gelingende frühe Aufklärung und Förderung der Kinder, sollten diese die Chance erhalten (sofern es alle Umstände erlauben), den Regelschulunterricht zu besuchen. Rosanowski und Hoppe schreiben dazu: „Ziel einer individuell zu bemessenden Therapie, Rehabilitation oder Förderung und Gradmesser ihres Erfolges ist der möglichst „normale“ Besuch der Regelschule eines sprachlich, kognitiv und emotional altersgerecht entwickelten Kindes“ (2004, S. 68). Merkt man aber, dass es dem Kind nicht mehr gut geht oder es sich nicht mehr wohl fühlt in der Klasse, sollte die Problematik baldmöglichst und umfassend mit allen Beteiligten diskutiert und nach geeigneten Lösungen gesucht werden.

Aufgrund dessen, dass die Hörgeräteversorgung keinen positiven Einfluss auf das aktuelle subjektive Befinden hatte, muss eine umfassende Hörgeräte- bzw. Technikschiung eine wichtige Voraussetzung für den Profit im Alltag sein. Denn wenn die einseitig hörbeeinträchtigten Kinder und Jugendlichen technisch schlecht versorgt sind, bringt ihnen dies keinen sichtbaren Nutzen, was sich dann auch wieder hemmend auf die Trageakzeptanz der Hörgeräte auswirkt.

So kann allgemein gesagt werden, dass es von grosser Wichtigkeit ist, dass den einseitig hörbeeinträchtigten Kindern und Jugendlichen genügend Beachtung geschenkt wird. Dazu gehört unter anderem, dass sie im Schulunterricht oder in der Familie optimale Bedingungen antreffen (siehe Kapitel 3.1.3.) und dass eine regelmässige Fachperson (Audiopädagogin oder –pädagoge) zur Verfügung steht und diese Kinder betreut und unterstützt. Denn wie Kiese-Himmel schreibt: „Kinder mit einer monosymptomatischen unilateralen Hörstörung benötigen individuell vorteilhafte Hörbedingungen, um ähnlich leistungsfähig zu sein wie ihre normalhörenden Altersgefährten“ (2009, S. 119).

Da einseitig hörbeeinträchtigte Kinder sich unter akustisch günstigen Rahmenbedingungen gut verständigen können und in der Regel eine normale Sprachentwicklung aufweisen, fallen sie selten auf. 40% der einseitig hörbeeinträchtigten Kinder der vorliegenden Studie geben an, keine anderen hörbeeinträchtigten Personen zu kennen. Fünf Kinder sind nur als Kontaktkinder eingestuft. Deshalb ist es möglich, dass bei diesen Kindern eine Auseinandersetzung mit der eigenen, einseitigen Hörbeeinträchtigung und den damit verbundenen Schwierigkeiten eher selten erfolgt. Aber genau in der Auseinandersetzung mit schwierigen Hörsituationen entwickeln hörbeeinträchtigte Kinder oft hilfreiche Kommunikationsstrategien zu deren Bewältigung. Um solche Strategien zu trainieren oder auch eine positive Identitätsentwicklung zu fördern, wäre ein regelmässiger Austausch mit einer Audiopädagogin oder einem Audiopädagogen sinnvoll und wünschenswert.

Drach (vgl. 2008, S. 152-153) fasst die Tätigkeitsbereiche und Aufgaben einer Audiopädagogin oder eines Audiopädagogen sehr gut zusammen:

- aufklären über die Folgen einer einseitigen Schwerhörigkeit
- sensibilisieren im Hinblick auf schwierige Hörsituationen
- informieren über Möglichkeiten zur Verbesserung der Hörwahrnehmung durch hörtechnische Hilfen
- interdisziplinäre Abstimmung der Anpassung hörtechnischer Hilfen
- informieren über Möglichkeiten zur Verbesserung akustischer Rahmenbedingungen
- Beratung der Bezugspersonen im Hinblick auf ein adäquates Kommunikationsverhalten
- Beratung der Bezugspersonen sowie des Kindes im Hinblick auf den Schutz des nicht beeinträchtigten Ohres

7. Literaturverzeichnis

- Abele, A. & Becker, P. (Hrsg.) (1991). *Wohlbefinden: Theorie, Empirie, Diagnostik*. Weinheim: Juventa-Verlag.
- Altdorfer, H., Eckerli, I. & Ochsner, L. (2009). *HörakrobatInnen – einseitige Hörbeeinträchtigung* (3. Auflage). Zentrum für Gehör und Sprache, Zürich.
- Audeoud, M. & Wertli, E. (2009). *Befindensqualität hörgeschädigter Kinder in Schule und Freizeit*. Unveröffentlichter Schlussbericht, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH, Zürich.
- Bess, F. H. & Tharpe, A.M. (1986). Eine Einführung in einseitige Innenohrschwerhörigkeit bei Kindern. *Ear and Hearing*, 7, 3-13.
- Bogner, B. (2007). Die einseitige Schwerhörigkeit. *Hörgeschädigtenpädagogik* 1, 32-33.
- Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (2003). *Bundesbeschluss zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA)*. o. O.
- Digester, F. M. (2009). Audiologische Aspekte der technischen Versorgung von minimaler Schwerhörigkeiten und einseitigen Taubheiten. *Sprache – Stimme – Gehör*, 33, 141-145.
- Diller, S. (2005). *Unser Kind ist hörgeschädigt*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Drach, M. (2008). Einseitige Schwerhörigkeit aus pädagogischer Perspektive. *Hörgeschädigtenpädagogik*, 4, 150-153.
- Draheim, J. & Hintermair, M. (2009). „Was bedeutet es, schwerhörig zu sein?“. Eine Reise in die Erfahrungswelt schwerhöriger Menschen auf der Basis autobiografischer Texte. Heidelberg: Median-Verlag.
- Hildmann, A. (2000). Einseitige Schwerhörigkeit. *Hörgeschädigtenpädagogik*, 3, 116-119.
- Hintermair, M. (2007). Psychosoziales Wohlbefinden hörgeschädigter Menschen. Seedorf: Signum Verlag.
- Hintermair, M. (2008). Zur psychischen Entwicklung hörgeschädigter Kinder. *Hörgeschädigtenpädagogik*, 2, 138-148.
- Hoppe, U. (2009). Minimale Schwerhörigkeit – noch normalhörig oder schon schwerhörig? *Sprache – Stimme – Gehör*, 33, 109.
- Kiese-Himmel, C. (2009). Sprechen und Sprache sowie konsekutive Störungen bei Kindern mit permanenter unilateralen sensorineuralen Hörstörungen. *Sprache – Stimme – Gehör*, 33, 116-120.
- Klee, T.M. & Davis-Dansky, E. (1986). A comparison of unilaterally hearing-impaired children and normal-hearing children on a battery of standardized language tests. *Ear and Hearing*, 7, 27-37.
- Kompis, M. (2009). *Audiologie*. (2. Auflage). Bern: Verlag Hans Huber.
- Leonhardt, A. & Müller, M. (2008). Neugeborenen-Hörscreening: Weichenstellung für das Leben. *Sprache – Stimme – Gehör*, 1, 12-17.
- Leonhardt, A. (2009a). *Hörgeschädigte Schüler in der allgemeinen Schule. Theorie und Praxis der Integration*. Stuttgart: Verlag Kohlhammer.
- Leonhardt, A. (2009b). Pädagogische Aspekte der einseitigen und minimalen Hörschädigung. *Sprache – Stimme – Gehör*, 33, 121-125.
- Nickisch, A. (2009). Minimale Hörstörungen im Kindesalter: Bedeutung, Auswirkungen und Behandlung als Übersicht. *Sprache – Stimme – Gehör*, 33, 110-115.

- Probst, R. (2008). *Stand des Neugeborenen-Hörscreenings in der Schweiz*. Internet: http://www.phonak.com/content/dam/phonak/b2b/Pediatrics/webcasts/munich/com_mue2008_03_de_probst.pdf [22.11.2010].
- Regierungsrat des Kantons Aargau (2006). *Verordnung über die integrative Schulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen, die Sonderschulung sowie die besonderen Förder- und Stützmassnahmen (V Sonderschulung)*. (Stand 1. August 2010). Aarau.
- Rosanowski, F. & Hoppe, U. (2004). Einseitige Innenohrschwerhörigkeit bei Kindern und Jugendlichen: Diagnostik und Intervention. *Sprache – Stimme – Gehör*, 28, 60-69.
- Schallberger, U. (2000). *Qualität des Erlebens in Arbeit und Freizeit: Eine Zwischenbilanz. Berichte aus der Abteilung Angewandte Psychologie*, 31. Zürich: Psychologisches Institut der Universität Zürich.
- Schallberger, U. (2002). Aus der Arbeitswelt - Perspektiven und Analysen Psychologie - Arbeitsfrust und Freizeitglück? *Unimagazin - Die Zeitschrift der Universität Zürich*, 3, 29-31.
- Schallberger, U. (2005). *Kurzskalen zur Erfassung der Positiven Aktivierung, Negativen Aktivierung und Valenz in Experience Sampling Studien (PANAVA-KS). Theoretische und methodische Grundlagen, Konstruktvalidität und psychometrische Eigenschaften bei der Beschreibung intra- und interindividueller Unterschiede*. Forschungsberichte aus dem Projekt „Qualität des Erlebens in Arbeit und Freizeit“, 6. Zürich: Fachrichtung Angewandte Psychologie des Psychologischen Instituts der Universität.
- Shagdarsuren, S. (2002). *Das einseitig schwerhörige Kind. Kommunikationsstörungen bei einseitiger Schwerhörigkeit*. Inaugural-Dissertation. Universitätsklinik der Ruhr-Universität, Bochum.
- Stelzig, Y. & Jacob, R. (2007). Cochlea Implantation bei einseitiger Taubheit: CI bei einem gesunden Ohr der Gegenseite. *Schnecke*, 55, 16.
- Tarnutzer, R., Venetz, M. & Greminger, E. (2007). *Befinden und Qualität des Erlebens von Lernenden der Mittelstufe in Integrativen Schulformen (ISF). Eine Untersuchung mit der Experience Sampling Method (ESM)*. Unveröffentlichter Projektbericht, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH, Zürich.
- Tarnutzer, R. & Venetz, M. (2010). *Positives Befinden im Unterricht – was es begünstigt, was es behindert*. Internet: http://www.hfh.ch/webautor-data/256/Befinden_Tarnutzer_Venetz.pdf [1.12.2010].
- Venetz, M. (2009). Das momentane (Wohl-)Befinden von Kindern im Schulunterricht – ein in der Heilpädagogik (bis anhin) wenig erforschtes Untersuchungsgebiet. *KSH Mitteilungsblatt*, 22, 17-20.

Bilder Titelseite:

Internet: <http://www.hoerstudio.de/hoergeraete.html> [15.12.2010].

Internet: http://www.kreffthoersysteme.de/?page_id=10 [15.12.2010].

Internet: http://hearcom.eu/main/usertrials/hearingaidtypesMain/BTE_de.html [15.12.2010].

Internet: <http://hno-elbitar-knoch.de/index.php?aid=17> [15.12.2010].

9. Anhang

9.1. ESM-Fragebogen des HfH-Forschungsprojekts

Nummer:..... dem Signal	Zeit des Signals:.....	ca..... min nach
----------------------------	------------------------	------------------

1. Als das Signal gekommen ist, wo bist du gewesen?

- zu Hause drinnen draussen unterwegs

2. Wie laut war es dort?

- sehr leise mittel sehr laut

3. Wann ist das Signal gekommen?
- | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> in beschäftigter Freizeit | <input type="checkbox"/> in | <input type="checkbox"/> freier | <input type="checkbox"/> Freizeit |
| <input type="checkbox"/> in der Pause | <input type="checkbox"/> im | <input type="checkbox"/> Unterricht | <input type="checkbox"/> Fach: |
-

4. Was hast du gerade gemacht?

Unterricht, Pause:

- arbeiten in der Schule, üben, lösen
- Prüfung/Diktat in der Schule
- reden/diskutieren im Unterricht
- Reden/schwatzen in der Pause
- Nichts tun

beschäftigte Freizeit:

- Hausaufgaben machen, lernen
- Musikinstrument üben
- essen
- aufräumen, im Haushalt helfen
- WC, waschen, anziehen/ausziehen
- Sport, Verein, Club, Pfadi
- Auto/Zug/Bus fahren
- Schulweg

Freie Freizeit:

- fernsehen
- gamen, Radio/Musik hören
- gemütlich was für mich tun, basteln
- Buch/Zeitung/Zeitschrift lesen
- schwatzen, mich unterhalten, zusammensein mit anderen
- draussen sein, rumhängen, spielen, Velofahren
- träumen, nachdenken, schlafen, erholen, ausruhen
- nichts tun, sitzen, warten

Anderes: (beschreibe)

5. Hättest du eigentlich etwas anderes machen müssen? nein ja

6. Hast du das, was du gemacht hast, machen wollen? nein ja

7. Bist du allein gewesen?

- ja (bitte zur nächsten Seite zu Nr.9)
 nein mit einer Person? mit mehreren Personen?

Wie sehr sind anwesende Personen an deinem Tun beteiligt gewesen?

9.2. Tabellen

Befindenszustände in den verschiedenen Settings

		keine Energie - viel Energie	müde - sehr wach	keine Lust - hoch motiviert	gelangweilt - begeistert	entspannt - gestresst	friedlich - verärgert	ruhig - nervös	keine Sorgen - viele Sorgen	unzufrieden - zufrieden	unglücklich - glücklich
hörbeeinträchtigte Mädchen	<i>M</i>	1.45	0.62	0.98	0.95	-0.88	-1.85	-1.67	-1.38	2.10	1.70
	<i>N</i>	1273	1270	1275	1285	1277	1263	1270	1286	1273	1269
	<i>SD</i>	1.67	1.94	1.76	1.82	1.79	1.52	1.57	1.73	1.33	1.50
hörbeeinträchtigte Junge	<i>M</i>	1.78	1.02	1.45	1.11	-1.08	-1.95	-1.44	-1.97	2.27	2.11
	<i>N</i>	1106	1094	1094	1107	1099	1093	1098	1109	1109	1090
	<i>SD</i>	1.60	2.09	1.82	1.81	1.92	1.54	1.79	1.59	1.31	1.35
	<i>p</i>	.000	.000	.000	.037	.007	.094	.001	.000	.002	.000

Tabelle 1: Gesamtüberblick der Mittelwerte über alle Befindenszustände, unterteilt in hörbeeinträchtigte Mädchen und hörbeeinträchtigte Junge

		keine Energie - viel Energie	müde - sehr wach	keine Lust - hoch motiviert	gelangweilt - begeistert	entspannt - gestresst	friedlich - verärgert	ruhig - nervös	keine Sorgen - viele Sorgen	unzufrieden - zufrieden	unglücklich - glücklich
hörbeeinträchtigte Mädchen	<i>M</i>	1.31	0.55	1.00	0.93	-1.04	-1.88	-1.84	-1.46	2.17	1.81
	<i>N</i>	630	627	627	634	637	625	627	634	631	627
	<i>SD</i>	1.81	2.03	1.75	1.86	1.78	1.50	1.46	1.75	1.27	1.47
hörbeeinträchtigte Junge	<i>M</i>	1.81	0.95	1.49	1.20	-1.36	-1.97	-1.55	-2.00	2.29	2.10
	<i>N</i>	554	544	547	553	548	549	547	555	555	549
	<i>SD</i>	1.59	2.12	1.81	1.78	1.83	1.53	1.70	1.58	1.34	1.38
	<i>p</i>	.000	.001	.000	.012	.002	.304	.002	.000	.139	.000

Tabelle 2: Überblick der Mittelwerte über alle Befindenszustände während der Freizeit unterteilt in hörbeeinträchtigte Mädchen und hörbeeinträchtigte Junge

		keine Energie - viel Energie	müde - sehr wach	keine Lust - hoch motiviert	gelangweilt - begeistert	entspannt - gestresst	friedlich - verärgert	ruhig - nervös	keine Sorgen - viele Sorgen	unzufrieden - zufrieden	unglücklich - glücklich
Referenzwert 1	M	1.13	-0.46	0.03	0.57	-0.36	-1.91	-1.18	-1.21	1.87	1.38
	N	77	76	77	77	77	76	76	76	77	76
	SD	1.38	1.60	1.74	1.67	1.57	1.21	1.54	1.49	1.23	1.57
Referenzwert 2	M	1.56	0.58	0.78	0.71	-0.92	-1.94	-1.54	-1.68	2.09	1.87
	N	540	541	536	542	537	536	540	542	542	533
	SD	1.55	1.96	1.94	1.85	1.74	1.44	1.58	1.67	1.25	1.43
	p	.021	.000	.001	.527	.009	.868	.062	.022	.148	.006

Tabelle 3: Überblick der Mittelwerte über alle Befindenzustände in der Schule allgemein unterteilt in die Referenzwerte 1 und 2

		keine Energie - viel Energie	müde - sehr wach	keine Lust - hoch motiviert	gelangweilt - begeistert	entspannt - gestresst	friedlich - verärgert	ruhig - nervös	keine Sorgen - viele Sorgen	unzufrieden - zufrieden	unglücklich - glücklich
hörbeeinträchtigte Mädchen	M	1.51	0.81	0.73	0.82	-0.52	-1.73	-1.59	-1.10	1.90	1.55
	N	300	298	300	304	298	297	300	304	300	297
	SD	1.63	1.86	1.89	1.82	1.79	1.58	1.56	1.77	1.48	1.55
hörbeeinträchtigte Junge	M	1.78	1.14	1.26	0.85	-0.87	-2.07	-1.31	-1.79	2.22	2.04
	N	328	329	324	330	330	323	330	330	330	321
	SD	1.52	2.03	1.85	1.82	1.87	1.40	1.82	1.62	1.25	1.31
	p	.032	.036	.001	0.823	.018	.004	.039	.000	.003	.000

Tabelle 4: Überblick der Mittelwerte über alle Befindenzustände in der Schule allgemein unterteilt in hörbeeinträchtigte Mädchen und hörbeeinträchtigte Junge

Vergleichsgruppen	N	M
einseitig	142	0.58
hochgradig	232	0.83
guthörend	1220	0.96
mittelgradig	507	1.34
leichtgradig	79	1.54
resthörig	145	1.94

	Vergleichsgruppen	Signifikanz
einseitig Hörbeeinträchtigte	leichtgradig	.001
	mittelgradig	.000
	hochgradig	.771
	resthörig	.000
	guthörend	.139

Tabelle 5: Gruppenvergleich zum Befindenzustand «keine Lust - hoch motiviert» in der Freizeit

Vergleichsgruppen	N	M
einseitig	71	-0.07
guthörend	613	0.69
hochgradig	114	0.78
mittelgradig	287	1.00
resthörig	81	1.65
leichtgradig	41	1.73

	Vergleichsgruppen	Signifikanz
einseitig Hörbeeinträchtigte	leichtgradig	.000
	mittelgradig	.000
	hochgradig	.035
	resthörig	.000
	guthörend	.018

Tabelle 6: Gruppenvergleich zum Befindenzustand «keine Lust - hoch motiviert» in der Schule allgemein

Vergleichsgruppen	N	M
einseitig	71	0.23
hochgradig	117	0.58
guthörend	619	0.69
mittelgradig	291	0.83
leichtgradig	44	1.20
resthörig	81	1.36

	Vergleichsgruppen	Signifikanz
einseitig Hörbeeinträchtigte	leichtgradig	.057
	mittelgradig	.123
	hochgradig	.785
	resthörig	.002
	guthörend	.309

Tabelle 7: Gruppenvergleich zum Befindenzustand «gelangweilt - begeistert» in der Schule allgemein

		keine Energie - viel Energie	müde - sehr wach	keine Lust - hoch motiviert	gelangweilt - begeistert	entspannt - gestresst	friedlich - verärgert	ruhig - nervös	keine Sorgen - viele Sorgen	unzufrieden - zufrieden	unglücklich - glücklich
einseitig Hörbeeinträchtigte	M	1.44	0.47	0.58	1.17	-1.13	-1.74	-1.76	-1.05	1.98	1.70
	N	145	144	142	144	145	145	144	144	145	143
Freizeit	SD	1.90	2.10	1.95	1.81	1.66	1.56	1.58	1.48	1.37	1.55
	M	1.16	0.29	-0.07	0.23	-0.30	-1.27	-1.22	-0.42	1.39	1.07
Schule allgemein	N	70	69	71	71	71	70	69	71	69	67
	SD	2.04	1.99	1.93	1.93	1.74	1.90	1.74	1.51	1.61	1.79
p		.316	.548	.023	.001	.001	.057	.025	.004	.006	.010

Tabelle 8: Vergleich der Mittelwerte über alle Befindenzustände der einseitig hörbeeinträchtigten Kinder unterteilt in Freizeit und Schule allgemein

Vergleichsgruppen	N	M
resthörig	79	-2.29
leichtgradig	42	-2.10
mittelgradig	286	-2.02
guthörend	612	-1.93
hochgradig	113	-1.66
einseitig	70	-1.27

	Vergleichsgruppen	Signifikanz
einseitig Hörbeeinträchtigte	leichtgradig	.040
	mittelgradig	.001
	hochgradig	.473
	resthörig	.000
	guthörend	.004

Tabelle 9: Gruppenvergleich zum Befindenzustand «friedlich - verärgert» in der Schule allgemein

Vergleichsgruppen	N	M
leichtgradig	45	-1.82
hochgradig	117	-1.80
resthörig	81	-1.75
guthörend	618	-1.62
mittelgradig	290	-1.48
einseitig	71	-0.42

	Vergleichsgruppen	Signifikanz
einseitig Hörbeeinträchtigte	leichtgradig	.000
	mittelgradig	.000
	hochgradig	.000
	resthörig	.000
	guthörend	.000

Tabelle 10: Gruppenvergleich zum Befindenzustand «keine Sorgen - viele Sorgen» in der Schule allgemein

Vergleichsgruppen	N	M
einseitig	69	1.39
hochgradig	117	1.74
guthörend	619	2.06
mittelgradig	291	2.14
leichtgradig	42	2.48
resthörig	81	2.49

	Vergleichsgruppen	Signifikanz
einseitig Hörbeeinträchtigte	leichtgradig	.000
	mittelgradig	.000
	hochgradig	.476
	resthörig	.000
	guthörend	.001

Tabelle 11: Gruppenvergleich zum Befindenzustand «unzufrieden - zufrieden» in der Schule allgemein

Vergleichsgruppen	N	M
einseitig	67	1.07
leichtgradig	43	1.70
hochgradig	111	1.74
guthörend	609	1.81
mittelgradig	287	1.84
resthörig	81	2.26

	Vergleichsgruppen	Signifikanz
einseitig Hörbeeinträchtigte	leichtgradig	.236
	mittelgradig	.001
	hochgradig	.036
	resthörig	.000
	guthörend	.001

Tabelle 12: Gruppenvergleich zum Befindenzustand «unglücklich - glücklich» in der Schule allgemein

		keine Energie - viel Energie	müde - sehr wach	keine Lust - hoch motiviert	gelangweilt - begeistert	entspannt - gestresst	friedlich - verärgert	ruhig - nervös	keine Sorgen - viele Sorgen	unzufrieden - zufrieden	unglücklich - glücklich
einseitig Hörbeeinträchtigte	M	1.00	0.16	-0.07	0.23	-0.28	-1.08	-1.15	-0.23	1.25	1.00
	N	59	58	60	60	60	59	59	60	59	56
Schule allgemein	SD	2.12	2.02	1.95	1.89	1.82	1.97	1.80	1.51	1.66	1.88
einseitig Hörbeeinträchtigte	M	2.00	1.00	-0.09	0.18	-0.36	-2.27	-1.60	-1.45	2.20	1.45
	N	11	11	11	11	11	11	10	11	10	11
Unterrichtsgespräch	SD	1.34	1.79	1.92	2.23	1.21	1.01	1.35	1.04	1.03	1.29
	p	.137	.200	.970	.936	.889	.056	.456	.013	.086	.447

Tabelle 13: Vergleich der Mittelwerte über alle Befindenzustände der einseitig hörbeeinträchtigten Kinder unterteilt in Schule allgemein und Unterrichtsgespräch

		keine Energie - viel Energie	müde - sehr wach	keine Lust - hoch motiviert	gelangweilt - begeistert	entspannt - gestresst	friedlich - verärgert	ruhig - nervös	keine Sorgen - viele Sorgen	unzufrieden - zufrieden	unglücklich - glücklich
hörbeeinträchtigte Mädchen	M	1.77	0.88	0.84	0.79	-0.60	-2.05	-1.67	-1.48	2.19	1.62
	N	65	65	64	66	65	63	63	65	64	65
	SD	1.32	1.84	1.94	1.93	1.59	1.44	1.64	1.82	1.38	1.60
hörbeeinträchtigte Junge	M	1.33	0.75	1.16	0.85	-0.73	-2.15	-1.23	-2.05	2.16	1.84
	N	55	56	55	55	56	55	56	56	55	55
	SD	1.64	2.24	1.91	1.77	1.81	1.38	1.94	1.43	1.37	1.41
	p	.105	.733	.368	.844	.670	.708	.188	.058	.925	.428

Tabelle 14: Überblick der Mittelwerte über alle Befindenzustände während dem Unterrichtsgespräch unterteilt in hörbeeinträchtigte Mädchen und hörbeeinträchtigte Junge

		keine Energie - viel Energie	müde - sehr wach	keine Lust - hoch motiviert	gelangweilt - begeistert	entspannt - gestresst	friedlich - verärgert	ruhig - nervös	keine Sorgen - viele Sorgen	unzufrieden - zufrieden	unglücklich - glücklich
Referenzwert 1	M	2.27	0.64	0.55	1.64	-0.55	-2.09	-1.18	-1.00	2.64	1.09
	N	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	SD	0.79	1.63	1.75	1.50	1.44	0.94	0.98	1.67	0.50	1.76
Referenzwert 2	M	1.34	0.71	0.96	0.90	-1.17	-2.15	-1.66	-1.92	2.21	1.87
	N	47	48	47	48	48	47	47	48	48	47
	SD	1.54	1.93	1.67	1.57	1.58	1.38	1.40	1.72	1.27	1.51
	p	.057	.909	.468	.161	.236	.896	.291	.115	.280	.140

Tabelle 15: Überblick der Mittelwerte über alle Befindenszustände während dem Pausengespräch unterteilt in die Referenzwerte 1 und 2

		keine Energie - viel Energie	müde - sehr wach	keine Lust - hoch motiviert	gelangweilt - begeistert	entspannt - gestresst	friedlich - verärgert	ruhig - nervös	keine Sorgen - viele Sorgen	unzufrieden - zufrieden	unglücklich - glücklich
hörbeeinträchtigte Mädchen	M	1.54	-0.06	0.57	0.91	-0.54	-1.46	-1.42	-0.58	2.06	1.21
	N	35	33	35	35	35	35	36	36	35	33
	SD	1.82	2.00	1.70	1.80	1.67	1.60	1.44	1.99	1.37	1.47
hörbeeinträchtigte Junge	M	1.67	1.31	1.80	0.83	-0.94	-2.21	-1.28	-1.94	2.69	2.44
	N	36	36	35	36	35	34	36	36	36	36
	SD	1.66	2.03	1.68	2.09	1.88	1.41	1.81	1.72	0.89	1.00
	p	.765	.006	.003	.862	.350	.043	.720	.003	.023	.000

Tabelle 16: Überblick der Mittelwerte über alle Befindenszustände während dem Pausengespräch unterteilt in hörbeeinträchtigte Mädchen und hörbeeinträchtigte Junge

		keine Energie - viel Energie	müde - sehr wach	keine Lust - hoch motiviert	gelangweilt - begeistert	entspannt - gestresst	friedlich - verärgert	ruhig - nervös	keine Sorgen - viele Sorgen	unzufrieden - zufrieden	unglücklich - glücklich
einseitig Hörbeeinträchtigte Schule allgemein	M	1.17	0.55	-0.12	0.24	-0.34	-1.24	-1.26	-0.47	1.26	1.09
	N	58	58	59	59	59	58	57	59	57	56
	SD	2.03	1.91	1.97	1.94	1.74	1.97	1.75	1.56	1.66	1.86
einseitig Hörbeeinträchtigte Pausengespräch	M	1.08	-1.09	0.17	0.17	-0.08	-1.42	-1.00	-0.17	2.00	1.00
	N	12	11	12	12	12	12	12	12	12	11
	SD	2.19	1.92	1.75	1.95	1.78	1.56	1.76	1.27	1.21	1.48
	p	.892	.011	.644	.909	.645	.773	.637	.523	.151	.881

Tabelle 17: Vergleich der Mittelwerte über alle Befindenszustände der einseitig hörbeeinträchtigten Kinder unterteilt in Schule allgemein und Pausengespräch

Schule allgemein

Pausengespräch

		müde - sehr wach
einseitig Hörbeeinträchtigte	M	0.55
	N	58
	SD	1.91
Referenzwert 1	M	-0.65
	N	65
	SD	1.53
	p	.000

		müde - sehr wach
einseitig Hörbeeinträchtigte	M	-1.09
	N	11
	SD	1.92
Referenzwert 1	M	0.64
	N	11
	SD	1.63
	p	.034

Tabelle 18: Mittelwertunterschiede im Befindenzustand «müde - sehr wach» in der Schule allgemein und im Pausengespräch, unterteilt in einseitig Hörbeeinträchtigte und ihre guthörenden Mitschülerinnen und Mitschüler (Referenzwert 1)

Vergleichsgruppen	N	M
einseitig	11	-1.09
leichtgradig	4	0.50
guthörend	59	0.69
mittelgradig	31	1.13
hochgradig	11	1.27
resthörig	7	1.43

	Vergleichsgruppen	Signifikanz
einseitig Hörbeeinträchtigte	leichtgradig	.710
	mittelgradig	.015
	hochgradig	.049
	resthörig	.077
	guthörend	.057

Tabelle 19: Gruppenvergleich zum Befindenzustand «müde - sehr wach» während dem Pausengespräch

Vergleichsgruppen	N	M
einseitig	12	0.17
hochgradig	11	0.82
guthörend	58	0.88
leichtgradig	4	1.25
mittelgradig	31	1.32
resthörig	7	2.29

	Vergleichsgruppen	Signifikanz
einseitig Hörbeeinträchtigte	leichtgradig	.886
	mittelgradig	.366
	hochgradig	.945
	resthörig	.110
	guthörend	.783

Tabelle 20: Gruppenvergleich zum Befindenzustand «keine Lust - hoch motiviert» während dem Pausengespräch

Vergleichsgruppen	N	M
hochgradig	12	-2.33
guthörend	59	-1.75
resthörig	7	-1.57
leichtgradig	5	-1.20
mittelgradig	31	-1.16
einseitig	12	-0.17

	Vergleichsgruppen	Signifikanz
einseitig Hörbeeinträchtigte	leichtgradig	.898
	mittelgradig	.607
	hochgradig	.052
	resthörig	.597
	guthörend	.081

Tabelle 21: Gruppenvergleich zum Befindenzustand «keine Sorgen - viele Sorgen» während dem Pausengespräch

Vergleichsgruppen	N	M
leichtgradig	4	1.00
einseitig	11	1.00
guthörend	58	1.72
mittelgradig	31	1.81
hochgradig	11	2.45
resthörig	7	2.86

	Vergleichsgruppen	Signifikanz
einseitig Hörbeeinträchtigte	leichtgradig	1.000
	mittelgradig	.606
	hochgradig	.179
	resthörig	.092
	guthörend	.649

Tabelle 22: Gruppenvergleich zum Befindenzustand «unglücklich - glücklich» während dem Pausengespräch

Einfluss der Lautstärke

			keine Energie - viel Energie	müde - sehr wach	keine Lust - hoch motiviert	gelangweilt - begeistert	entspannt - gestresst	friedlich - verärgert	ruhig - nervös	keine Sorgen - viele Sorgen	unzufrieden - zufrieden	unglücklich - glücklich
Referenzwert 1	Korrelation nach Pearson	Lautstärke	.320**	.289*	.174	.154	-.440**	-.046	.035	-.355**	.072	.256*
	Signifikanz (2-seitig)		.005	.011	.131	.180	.000	.695	.767	.002	.531	.026
	N		77	76	77	77	77	76	76	76	77	76
Referenzwert 2	Korrelation nach Pearson	Lautstärke	.058	.069	.041	.102*	-.107*	-.016	-.024	-.026	.135**	.031
	Signifikanz (2-seitig)		.180	.114	.345	.019	.014	.711	.575	.555	.002	.475
	N		528	530	524	530	526	525	528	530	530	521

Tabelle 23: Zusammenhang zwischen der zunehmenden Lautstärke und den Befindenzuständen in der Schule

			keine Energie - viel Energie	müde - sehr wach	keine Lust - hoch motiviert	gelangweilt - begeistert	entspannt - gestresst	friedlich - verärgert	ruhig - nervös	keine Sorgen - viele Sorgen	unzufrieden - zufrieden	unglücklich - glücklich
einseitig Hörbeeinträchtigte	Korrelation nach Pearson	Lautstärke	-.057	.125	-.125	-.438	.683*	.304	.081	.000	-.317	-.063
	Signifikanz (2-seitig)		.875	.731	.731	.205	.029	.393	.836	1.000	.405	.863
	N		10	10	10	10	10	10	9	10	9	10
beidseitig Hörbeeinträchtigte	Korrelation nach Pearson	Lautstärke	-.011	-.007	-.199*	-.090	.098	-.039	.050	.065	.001	-.179
	Signifikanz (2-seitig)		.914	.940	.045	.365	.321	.700	.613	.511	.996	.070
	N		103	104	102	104	104	101	103	104	103	103

Tabelle 24: Zusammenhang zwischen der zunehmenden Lautstärke und den Befindenzuständen während dem Unterrichtsgespräch

	keine Energie - viel Energie	müde - sehr wach	keine Lust - hoch motiviert	gelangweilt - begeistert	entspannt - gestresst	friedlich - verärgert	ruhig - nervös	keine Sorgen - viele Sorgen	unzufrieden - zufrieden	unglücklich - glücklich
--	---------------------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------

einseitig Hörbeeinträchtigte	Korrelation nach Pearson	Lautstärke	-0.445	-0.708*	-0.123	-0.713**	.185	.202	.230	.202	.000	.106
	Signifikanz (2-seitig)		.147	.015	.703	.009	.564	.528	.472	.529	1.000	.757
	N		12	11	12	12	12	12	12	12	12	11
beidseitig Hörbeeinträchtigte	Korrelation nach Pearson	Lautstärke	.146	-.177	-.089	-.030	.145	.071	-.045	.155	.122	-.226
	Signifikanz (2-seitig)		.291	.206	.527	.829	.295	.616	.743	.259	.380	.104
	N		54	53	53	54	54	52	55	55	54	53

Tabelle 25: Zusammenhang zwischen der zunehmenden Lautstärke und den Befindenzuständen während dem Pausengespräch

			keine Energie - viel Energie	müde - sehr wach	keine Lust - hoch motiviert	gelangweilt - begeistert	entspannt - gestresst	friedlich - verärgert	ruhig - nervös	keine Sorgen - viele Sorgen	unzufrieden - zufrieden	unglücklich - glücklich
hörbeeinträchtigte Mädchen Schule allgemein	Korrelation nach Pearson	Lautstärke	.078	-.034	.041	-.083	.058	-.014	-.030	.057	.086	-.007
	Signifikanz (2-seitig)		.180	.558	.484	.152	.323	.810	.610	.323	.142	.899
	N		296	293	295	299	293	292	295	299	295	292
hörbeeinträchtigte Mädchen Unterrichts- gespräch	Korrelation nach Pearson	Lautstärke	.032	.017	-.193	-.129	.312*	-.033	.013	.177	-.028	-.144
	Signifikanz (2-seitig)		.800	.894	.130	.304	.012	.798	.921	.162	.827	.255
	N		64	64	63	65	64	62	62	64	63	64
hörbeeinträchtigte Mädchen Pausen- gespräch	Korrelation nach Pearson	Lautstärke	-.045	-.530**	-.218	-.302	.317	.058	.002	.162	.199	-.246
	Signifikanz (2-seitig)		.799	.002	.208	.078	.063	.742	.989	.345	.253	.167
	N		35	33	35	35	35	35	36	36	35	33

Tabelle 26: Zusammenhang zwischen der zunehmenden Lautstärke und den Befindenzuständen der hörbeeinträchtigten Mädchen während der Schule allgemein, dem Unterrichtsgespräch und dem Pausengespräch

		Gesamt	Freizeit	Schule allgemein	Unterrichts- gespräch	Pausen- gespräch
hörbeeinträchtigte Kinder	M	3.51	3.28	3.69	3.74	4.71
	N	2351	1163	635	123	73
	SD	1.72	1.65	1.68	1.56	1.96
guthörende Kinder	M	3.72	3.42	3.96	4.29	4.74
	N	2391	1200	608	138	58
	SD	1.74	1.66	1.65	1.50	1.60

<i>p</i>	.000	.044	.006	.004	.928
----------	------	------	------	------	------

Tabelle 27: Lautstärkeempfinden in den ausgewählten Settings unterteilt in hörbeeinträchtigte Mädchen und hörbeeinträchtigte Junge

Vergleichsgruppen	<i>N</i>	<i>M</i>
leichtgradig	181	3.31
hochgradig	429	3.34
resthörig	335	3.38
mittelgradig	973	3.55
guthörend	2391	3.72
einseitig	294	3.73

	Vergleichsgruppen	Signifikanz
einseitig Hörbeeinträchtigte	leichtgradig	.106
	mittelgradig	.619
	hochgradig	.028
	resthörig	.112
	guthörend	1.000

Tabelle 28: Gruppenvergleich über das Lautstärkeempfinden insgesamt

Vergleichsgruppen	<i>N</i>	<i>M</i>
resthörig	142	3.00
hochgradig	230	3.05
leichtgradig	86	3.15
mittelgradig	500	3.40
guthörend	1200	3.42
einseitig	139	3.69

	Vergleichsgruppen	Signifikanz
einseitig Hörbeeinträchtigte	leichtgradig	.158
	mittelgradig	.435
	hochgradig	.004
	resthörig	.006
	guthörend	.421

Tabelle 29: Gruppenvergleich über das Lautstärkeempfinden in der Freizeit

		Gesamt	Freizeit	Schule allgemein	Unterrichtsgespräch	Pausengespräch
hörbeeinträchtigte Mädchen	<i>M</i>	3.58	3.33	3.69	3.64	5.14
	<i>N</i>	1260	621	305	67	37
	<i>SD</i>	1.8	1.71	1.73	1.544	2.002
hörbeeinträchtigte Junge	<i>M</i>	3.14	3.21	3.7	3.86	4.28
	<i>N</i>	1091	542	330	56	36
	<i>SD</i>	1.62	1.57	1.64	1.589	1.846
<i>p</i>		.016	.212	.969	.449	.061

Tabelle 30: Lautstärkeempfinden in den ausgewählten Settings unterteilt in hörbeeinträchtigte Mädchen und hörbeeinträchtigte Junge

Einfluss der Hörgeräteversorgung

		keine Energie - viel Energie	müde - sehr wach	keine Lust - hoch motiviert	gelangweilt - begeistert	entspannt - gestresst	friedlich - verärgert	ruhig - nervös	keine Sorgen - viele Sorgen	unzufrieden - zufrieden	unglücklich - glücklich
einseitig Hörbeeinträchtigte	<i>M</i>	2.05	1.09	1.01	1.90	-1.48	-2.26	-2.24	-1.15	2.31	1.73
	<i>N</i>	80	79	79	80	80	80	80	81	80	80
ohne Hörgerät	<i>SD</i>	1.21	1.74	1.65	1.42	1.46	1.31	1.31	1.35	1.26	1.49
einseitig Hörbeeinträchtigte	<i>M</i>	0.69	-0.28	0.03	0.25	-0.71	-1.09	-1.16	-0.92	1.57	1.67
	<i>N</i>	65	65	63	64	65	65	64	63	65	63
mit Hörgerät	<i>SD</i>	2.29	2.27	2.16	1.83	1.81	1.62	1.68	1.63	1.39	1.64
	<i>p</i>	.000	.000	.003	.000	.005	.000	.000	.362	.001	.824

Tabelle 31: Überblick der Mittelwerte über alle Befindenszustände in der Freizeit unterteilt in einseitig hörbeeinträchtigte Kinder mit Hörgeräte und ohne Hörgeräte

		keine Energie - viel Energie	müde - sehr wach	keine Lust - hoch motiviert	gelangweilt - begeistert	entspannt - gestresst	friedlich - verärgert	ruhig - nervös	keine Sorgen - viele Sorgen	unzufrieden - zufrieden	unglücklich - glücklich
einseitig Hörbeeinträchtigte	<i>M</i>	1.57	1.06	0.78	1.11	-0.53	-1.63	-1.38	-0.67	1.69	0.91
	<i>N</i>	35	35	36	36	36	35	34	36	35	34
ohne Hörgerät	<i>SD</i>	1.44	1.55	1.42	1.63	1.63	1.63	1.65	1.37	1.35	1.52
einseitig Hörbeeinträchtigte	<i>M</i>	0.74	-0.50	-0.94	-0.69	-0.06	-0.91	-1.06	-0.17	1.09	1.24
	<i>N</i>	35	34	35	35	35	35	35	35	34	33
mit Hörgerät	<i>SD</i>	2.45	2.11	2.01	1.79	1.83	2.09	1.83	1.62	1.82	2.05
	<i>p</i>	.089	.001	.000	.000	.256	.116	.442	.168	.124	.455

Tabelle 32: Überblick der Mittelwerte über alle Befindenszustände in der Schule allgemein unterteilt in einseitig hörbeeinträchtigte Kinder mit Hörgeräte und ohne Hörgeräte

		keine Energie - viel Energie	müde - sehr wach	keine Lust - hoch motiviert	gelangweilt - begeistert	entspannt - gestresst	friedlich - verärgert	ruhig - nervös	keine Sorgen - viele Sorgen	unzufrieden - zufrieden	unglücklich - glücklich
einseitig Hörbeeinträchtigte	<i>M</i>	2.14	1.43	0.57	1.14	-0.43	-2.29	-1.83	-1.00	2.33	1.14
	<i>N</i>	7	7	7	7	7	7	6	7	6	7
ohne Hörgerät	<i>SD</i>	1.07	1.51	1.40	1.86	1.51	1.11	1.60	1.00	0.82	1.21
einseitig Hörbeeinträchtigte	<i>M</i>	1.75	0.25	-1.25	-1.50	-0.25	-2.25	-1.25	-2.25	2.00	2.00
	<i>N</i>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
mit Hörgerät	<i>SD</i>	1.89	2.22	2.36	1.91	0.50	0.96	0.96	0.50	1.41	1.41
	<i>p</i>	.665	.318	.137	.052	.827	.958	.535	.047	.645	.315

Tabelle 33: Überblick der Mittelwerte über alle Befindenszustände im Unterrichtsgespräch unterteilt in einseitig hörbeeinträchtigte Kinder mit Hörgeräte und ohne Hörgeräte

		keine Energie - viel Energie	müde - sehr wach	keine Lust - hoch motiviert	gelangweilt - begeistert	entspannt - gestresst	friedlich - verärgert	ruhig - nervös	keine Sorgen - viele Sorgen	unzufrieden - zufrieden	unglücklich - glücklich
einseitig Hörbeeinträchtigte	<i>M</i>	2.00	0.75	0.50	2.25	-0.50	-2.25	-1.50	-0.50	2.25	0.75
	<i>N</i>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ohne Hörgerät		<i>SD</i>	1.41	1.50	1.00	1.50	1.00	1.50	1.73	1.00	1.50
einseitig Hörbeeinträchtigte	<i>M</i>	0.62	-2.14	0.00	-0.88	0.13	-1.00	-0.75	0.00	1.88	1.14
	<i>N</i>	8	7	8	8	8	8	8	8	8	7
mit Hörgerät		<i>SD</i>	2.45	1.21	2.07	1.13	2.10	1.51	1.83	1.41	1.13
		<i>p</i>	.329	.007	.663	.002	.591	.206	.512	.545	.635

Tabelle 34: Überblick der Mittelwerte über alle Befindenszustände im Pausengespräch unterteilt in einseitig hörbeeinträchtigte Kinder mit Hörgeräte und ohne Hörgeräte

		Gesamt	Freizeit	Schule allgemein	Unterrichts- gespräch	Pausen- gespräch
einseitig Hörbeeinträchtigte	<i>M</i>	3.57	3.33	4.12	3.86	3.50
	<i>N</i>	179	80	34	7	4
ohne Hörgerät		<i>SD</i>	1.61	1.68	1.37	1.68
einseitig Hörbeeinträchtigte	<i>M</i>	3.98	4.19	3.74	4.33	6.00
	<i>N</i>	115	59	34	3	8
mit Hörgerät		<i>SD</i>	1.94	1.67	2.25	2.07
		<i>p</i>	.049	.003	.400	.653

Tabelle 35: Unterschiede im Lautstärkeempfinden in den verschiedenen Settings unterteilt in einseitig hörbeeinträchtigte Kinder mit Hörgeräte und ohne Hörgeräte